

FAIRragro

FAIRragro Konzept für Training, Ausbildung und Bildungsmaterialien

Sophie Boße (<https://orcid.org/0009-0002-6461-8291>), Birte Lindstädt
(<https://orcid.org/0000-0002-8251-1597>)

DOI: 10.4126/FRL01-006511253

Englische Version: 10.4126/FRL01-006511849

Mitwirkende: Elena Rey-Mazón, Wahib Sahwan, Marcus Schmidt, Anne Sennhenn, Lea-Sophie Singson, Lucia Vedder

Dieses Werk ist lizenziert unter CC BY 4.0
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums FAIRragro entstanden (www.fairagro.net). Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 501899475.

I Inhaltsverzeichnis

I Inhaltsverzeichnis	1
II Abkürzungsverzeichnis	3
1 Hintergrund	4
1.1 FAIRagro	4
1.1.1 Struktur und Aufbau von FAIRagro	4
1.1.2 Training und Education in FAIRagro	5
1.2 FDM Training in Deutschland	6
1.2.1 Generische FDM Trainings	6
Trainingsangebote	6
Ausbildungsangebote	7
Open Educational Resources	7
1.2.2 Lernziele der Trainings	8
1.3 Herausforderungen des FDM in der Agrosystemforschung.....	8
1.3.1 Disziplinspezifische Angebote für Agrarwissenschaften	9
Trainingsangebote.....	9
Open Educational Resources	10
1.3.2 Angebote in verwandten Disziplinen.....	10
1.4 FDM in der agrarwissenschaftlichen Ausbildung.....	12
1.4.1 Strukturierte Promotionsprogramme für Agrarwissenschaften und verwandte Disziplinen in Deutschland	12
1.4.2 FDM in strukturierten Promotionsprogrammen.....	13
1.4.3 Strukturierte Ausbildungsprogramme für agrarwissenschaftliches FDM.....	13
1.5 Fazit.....	14
2 Ziele der FAIRagro Trainings- und Ausbildungsaktivitäten.....	15
3 Strategie	15
3.1 Zielgruppen.....	15
3.1.1 Forschende	16
3.1.2 Multiplikator:innen	17
3.2 Trainingsinhalte	18
3.3 Trainer:innen Team.....	20
3.4 Formate	20
3.5 Zertifizierung.....	23
3.6 Feedback.....	23
4 Maßnahmen.....	24
4.1 Training.....	24
4.1.1 Kooperation mit Hochschulen	24
4.1.2 Kooperation mit anderen Partnern	25
4.1.3 Workshops auf Fachkonferenzen	25
4.1.4 Trainings zu FAIRagro Tools.....	26
4.1.5 Trainings auf Anfrage	27

4.2 Open Educational Resources.....	28
4.2.1 Sammlung existierender disziplinspezifischer Ressourcen.....	28
4.2.2 Bereitstellung Trainingsmaterialien einzelner Veranstaltungen.....	29
4.2.3 Bereitstellung modulares Trainingsmodul “FDM in der Agrosystemforschung”	29
4.2.4 Bereitstellung modulares Ausbildungsmodul “FDM in der Agrosystemforschung”	30
4.2.5 Erstellung von Selbstlernmaterialien	30
4.2.5 Veröffentlichung.....	31
4.3 Ausbildung.....	32
4.3.1 Ausbildung im Rahmen von strukturierten Promotionsprogrammen.....	32
4.3.2 Ausbildung im Rahmen von Zertifikatskursen	34
4.4 FAIRagro Portal.....	34
5 Ausblick auf die zweite Förderphase	35
6 Referenzen	36

II Abkürzungsverzeichnis

AG - Arbeitsgruppe
ATB - Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V.
BMBF - Bundesministerium für Bildung und Forschung
CGIAR - Consultative Group on International Agricultural Research
DALIA - Data Literacy Alliance
de.NBI - german network for bioinformatics infrastructure
DINI - Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V.
DMP - Daten Management Plan
DSSC - Data Steward Service Center
ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System
EOSC - European Open Science Cloud
FAIR - Findable, Accessible, Interoperable, Reusable
FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations
FDM - Forschungsdatenmanagement
gfbio - Gesellschaft für Biologische Daten e.V.
GODAN - Global Open Data for Agriculture & Nutrition
HeFDI - Hessische Forschungsdateninfrastrukturen
IPK - Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung
M - Measure
MOOC - Massive Open Online Course
NFDI - Nationale Forschungsdateninfrastruktur
OER - Open Educational Resources
RDA - Research Data Alliance
SciWIn - Scientific Workflow Infrastructure
Stats4SD - Statistics for Sustainable Development
TA - Task Area
TH - Technische Hochschule
TUM - Technische Universität München
UAG - Unterarbeitsgruppe
UC - Use Case
ZALF - Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung

1 Hintergrund

1.1 FAIRagro

Die Agrosystemforschung leistet einen wichtigen Beitrag zur Begegnung essenzieller landwirtschaftlicher Fragen wie der Reduktion von Pestiziden und Düngemittel, der Förderung der Kohlenstoffanreicherung in Böden, der Steigerung von Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen. Schlüssel dafür ist die Integration einer großen Spanne an Disziplinen wie Genetik, Pflanzenzüchtung, Nutzpflanzen-, Boden- und Geowissenschaften. Diese Disziplinen kommen jeweils mit ihren eigenen, diversen Forschungsmethoden wie Monitoring und Experimente, Datenanalysen und -modellierung, Synthese und Visualisierung. Die große Bandbreite an unterschiedlichen Disziplinen, relevanten Datentypen und Datenformaten erschwert die interdisziplinäre Datenanalyse innerhalb der Agrosystemforschung. Zu den Herausforderungen im Forschungsdatenmanagement (FDM) zählen insbesondere die Heterogenität der FDM Standards innerhalb verschiedener (Teil-)disziplinen, fehlende Interoperabilität der vorhandenen domänenspezifischen und institutionellen Repositorien, Unsicherheiten und fehlende Standards für den Umgang mit personenbezogenen Daten (wie z.B. von privaten Höfen), unterschiedliche Dateneigentümer (Data Ownership) sowie fehlende Standards für Erfassung und Beschreibung von Datenqualität (1).

FAIRagro als Konsortium der Nationalen Forschungsdaten Infrastruktur (NFDI) ist im März 2023 gestartet und versammelt 32 Institutionen (11 Co-Applicants und 21 Participants) aus den Bereichen der Agrosystemforschung und der Infrastruktur, um in Deutschland ein kollaboratives FDM über Disziplinen, Skalen und Methoden hinweg zu etablieren. Forschende, Studierende und Infrastrukturanbietende sollen in die Lage versetzt werden, ihre Daten offen und nachhaltig entlang des Forschungsdatenlebenszyklus zu managen und einen kulturellen Wandel hin zu FAIRem (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) und kollaborativem FDM zu fördern (2). Es werden Tools, Policies und Best Practices entwickelt, die die interdisziplinäre Arbeit in der Agrosystemforschung erleichtern sollen. Diese müssen in der Forschungscommunity verankert werden. Dazu braucht es einen Kulturwandel in der relevanten Community (1).

1.1.1 Struktur und Aufbau von FAIRagro

Strukturell ist FAIRagro in fünf Task Areas (TAs) organisiert (siehe Abbildung 1), wobei TA5 für das Management und die Koordination des Konsortiums zuständig ist. In TA1 sind die FAIRagro Use Cases (UCs) organisiert. Initial gibt es sechs UCs, die die Themen Züchtung, Agronomie, Schädlinge und Krankheiten, Langzeitexperimente, Farming 4.0 und Crop Modelling abdecken. Während der Laufzeit von FAIRagro sollen weitere UCs, beispielsweise aus den Disziplinen der Tierhaltung und Forstwirtschaft, aufgenommen werden. In TA3 werden Lösungen zur Standardisierung, Interoperabilität und Datenqualität erarbeitet, um

die Wiederverwendung, Qualitätsprüfung und Annotation von Forschungsdaten zu erleichtern. In TA4 werden auf Grundlage der Bedürfnisse aus TA1 und der Standards aus TA3 die notwendigen Komponenten und Infrastrukturdienste des föderierten FDMs entlang eines FAIRen Lebenszyklus von Forschungsdaten implementiert und technische Lösungen und Services entwickelt.

Abbildung 1: Aufbau der FAIRagro Task Areas

Das Bewusstsein für FAIRes FDM und die Kenntnis und Akzeptanz der Ergebnisse und Services von FAIRagro bei den Forschenden zu etablieren ist die Aufgabe der TA2: Community Involvement and Networking. Um die Akzeptanz neuer Strukturen, Standards und Werkzeuge in der wissenschaftlichen Community zu stärken, ist es von zentraler Bedeutung, stets die momentanen Arbeitsrealitäten und -bedürfnisse der Forschenden im Blick zu haben. Dafür werden fünf Measures (M) verfolgt: M 2.1 Communication and Dissemination mit der Ausrichtung von Roadshows, Community Summits und dem Betrieb des FAIRagro Portals als zentrale Anlaufstelle für FDM in der Agrosystemforschung, M 2.2 Community Participation mit der strukturierten Sammlung von Feedback aus der Community, M 2.3 mit dem Onboarding neuer UCs, M 2.4 mit der Entwicklung von zugeschnittene Schulungskursen und Materialien zur Stärkung von FDM-Kompetenzen; M 2.5 mit der Einrichtung eines Data Steward Service Centers (DSSC), in dem fünf Data Stewards mit FDM Expertisen aus verschiedenen Fachbereichen und zu verschiedenen Datentypen zusammenkommen (1).

1.1.2 Training und Education in FAIRagro

Für die Koordination und Durchführung von Trainings- und Ausbildungsaktivität ist M 2.4 Training und Education verantwortlich. Diesem Measure stehen verschiedene Mittel zur Verfügung: 1) Training, d.h. zeitlich begrenzte berufsbegleitende Weiterbildungen; 2)

Education, also Ausbildung, die im akademischen Umfeld als Vorbereitung auf den Beruf stattfindet und oft umfangreicher ist als ein Training (3); 3) Open Educational Resources (OER), d.h. unter freier Lizenz veröffentlichte Lern- und Lehrmaterialien, die Lernende zur eigenständigen Erarbeitung von Wissen und Fähigkeiten nutzen können, sowie von Lehrenden genutzt, angepasst und wiederverwendet werden können. Dafür ist eine enge Kooperation mit den Data Stewards des DSSCs, die selbst aus der Wissenschaft kommen und als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Infrastruktur dienen, sowie mit Forschenden aus den UCs und den Mitarbeitenden aus TA3 und TA4, die die Services und Tools entwickeln, die FAIRagro für die Community zur Verfügung stellen, von zentraler Bedeutung (1).

1.2 FDM Training in Deutschland

Das FDM wird in Deutschland an vielen Stellen vorangetrieben. In zwölf Bundesländern gibt es FDM Landesinitiativen und lokale Netzwerke, hinzu kommt die NFDI mit ihren 26 fachspezifischen Konsortien (4,5). Zudem haben die meisten Hochschulen und Forschungsinstitute eigene FDM-Servicestellen (5). Schulungen und Trainings zum FDM werden durch viele dieser Institutionen in verschiedenen Formen angeboten. Die Beteiligten sind auf verschiedenen Ebenen untereinander vernetzt. Innerhalb der NFDI arbeitet die Sektion Training and Education (EduTrain) konsortienübergreifend zu den Themen Bestandsaufnahme von Materialien, Entwicklung eines modularen skalierbaren Konzeptes, Entwicklung einer Knowledge Base in Zusammenarbeit mit dem Knowledge Graph der Data Literacy Alliance (DALIA), Entwicklung zertifizierter Schulungsformate, Networking and Outreach (6,7). Ein wichtiges Netzwerk stellt zudem die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation e. V. (DINI)/nector Arbeitsgruppe (AG) Forschungsdaten Unterarbeitsgruppe (UAG) Schulungen/Fortbildungen dar (8).

1.2.1 Generische FDM Trainings

Trainingsangebote

Generische FDM Trainings werden von einigen universitären und institutionellen FDM Zentren, sowie durch die FDM Landesinitiativen angeboten. Diese unterscheiden sich in der angesprochenen Zielgruppe und dem Umfang. Eine modulare Einführung in die Grundlagen des FDM gibt beispielsweise die sächsische FDM Initiative saxFDM (9). Die DINI/nector UAG Schulungen/Fortbildungen bietet Trainings zu verschiedenen FDM Themenschwerpunkten wie Datendokumentation oder rechtlichen Aspekten, die auch als OER veröffentlicht werden (10–12). Ein umfangreiches modulares Trainingsprogramm für Doktorand:innen stellt der Data Train der *U Bremen Research Alliance* der Universität Bremen dar. Dieses umfasst eine Workshopreihe zu FDM Grundlagen sowie (im jährlichen Wechsel) die Workshopreihen Data Scientist und Data Steward. Es können einzelne Schulungen oder das ganze Modul belegt werden (13). Die hessische FDM Initiative (Hessische Forschungsdateninfrastrukturen - HeFDI) bietet mit der

Data School ein umfangreiches Schulungsprogramm mit Grundlagen- und Fokusmodul für Doktorand:innen und wissenschaftliche Mitarbeitende an (14).

Neben Live Trainings gibt es ein breites Angebot an Online-Selbstlerneinheiten und aufgezeichneten Trainings, die online verfügbar sind. Massive Open Online Courses (MOOCs) sind ausführliche, für jede:n frei zugängliche online Trainings, die sich an viele Teilnehmende richten. Die University of Edinburgh bietet das MOOC MANTRA zu generischen FDM Themen an, welches individualisiert von Studierenden, Forschenden, leitenden Akademiker:innen und auch Infrastrukturanbietenden (also Multiplikator:innen) genutzt werden kann (15). Dieses wurde bereits von deutschen Hochschulen adaptiert (16). Auf europäischer Ebene stehen zudem weitere MOOCs zur Verfügung, wie beispielsweise das “Data Steward Training” von FAIRsFAIR und *European Open Science Cloud (EOSC) “Synergy”* für Fachpersonal, das im Bereich der Unterstützung von Forschungsdaten tätig sind (17). HeFDI hat ein Online-Selbstlernmodul zum Thema FDM als MOOC für Studierende, Promovierende und Forschende entwickelt, welches nachgenutzt und somit von Hochschulen adaptiert und in die Lehre integriert werden kann und wird (18–21). Durch die Integration des HeFDI Online-Selbstlernmoduls in die Curricula der Hochschulen trägt dieses Angebot zur Ausbildung bei. Darüber hinaus ist das Online-Selbstlernmodul von HeFDI, wie die meisten online Lernangebote zu Open Science oder FDM unter einer offenen Lizenz als OER veröffentlicht (18).

Ausbildungsangebote

In Deutschland bieten mehrere Universitäten und Hochschulen Bachelor- und Masterstudiengänge im Bereich Informationswissenschaften und Datenmanagement an, in denen Forschungsdatenmanagement eine Teilkomponente der Ausbildung darstellt (22). Darüber hinaus gibt es einige Zertifikatskurse für Studierende und Graduierte aus anderen Fachbereichen, sowie weitere Zielgruppen wie Bibliotheksangestellte und Fach- und Führungskräfte mit Bezug zu Forschungsdaten (22). Für Bachelor- und Masterstudierende verschiedener Studiengänge bietet beispielsweise FDM Brandenburg einen umfangreichen Zertifikatskurs zu den generischen Grundlagen des FDM an. Dieser umfasst fünf ganze Tage und kann mit zwei bis vier European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) Punkten angerechnet werden (23). An der Technischen Hochschule (TH) Köln wird in Zusammenarbeit mit ZB MED Informationszentrum Lebenswissenschaften und der Nordrheinwestfälischen FDM Initiative *fdm.nrw* ein zehnmonatiger Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement angeboten, welcher nach Ablegen einer Prüfungsleistung mit acht ECTS angerechnet wird (24). Für Beschäftigte wissenschaftlicher Bibliotheken bietet die Technische Hochschule Köln einen Zertifikatskurs *Data Librarian* an (25). Der Basisdienst *RDMTraining4NFDI* bietet in der Initialisierungsphase eine *Workshop Series* und eine *Summer School* für *Data Stewards* und *FDM-Trainer:innen* an (26).

Open Educational Resources

Viele Trainingsveranstaltungen werden im Nachgang als OER veröffentlicht. Die Veröffentlichung umfasst in der Regel eine Videoaufzeichnung oder die

Präsentationsfolien. Teilweise werden darüber hinaus auch Materialien für Übungen oder Umfragen publiziert, die in den Kurs integriert wurden. Selten werden zudem Trainingsdrehbücher veröffentlicht (10–12). Online Selbstlernkurse sind häufig als OER verfügbar, sodass sie angepasst und in institutsinterne Infrastrukturen integriert werden können (18,27). Darüber hinaus sind eine Reihe weiterer Materialien, wie FDM Spiele oder auch Videos unter offener Lizenz verfügbar (28,29). Einige Anbieter stellen Materialsammlungen von offenen Trainingsressourcen zur Verfügung. Im nationalen Kontext ist die Materialsammlung der DINI/nestor UAG Schulung/Fortbildung zu nennen (30). Auf europäischer Ebene stellt beispielsweise das EOSC Pillar eine zentrale Sammelstelle für Trainingsmaterialien dar (31). Über den Suchindex OERSI für offene Bildungsressourcen für die Hochschulbildung kann ebenfalls umfangreiches Material zu FDM Themen gefunden werden. Hier kann bei der Suche nach Fachgebiet, Material, Sprache und Lizenz gefiltert werden (32). Für die NFDI baut DALIA einen Knowledge Graph auf, der als zentrale Anlaufstelle für das Teilen und Finden von OER aus dem NFDI Kontext dienen soll (33).

1.2.2 Lernziele der Trainings

Im Rahmen des europäischen Projektes “Fostering FAIR Data Practices in Europe” ist ein Handbuch entstanden, welches die Integration von FAIRen Inhalten in Curricula und Lehre an Hochschuleinrichtungen unterstützen soll (34). Auf Grundlage dieses Handbuchs hat die DINI/nestor AG Forschungsdaten eine Lernzielmatrix für die verschiedenen Zielgruppen Bachelor-, Master-, PhD-Studierende und Data Stewards entwickelt, um einen Standard der Themenbereiche und zielgruppenspezifischer Lernziele in FDM Schulungen und Trainings zu etablieren (35). Diese wurde bereits von den ersten NFDI Konsortien fachspezifisch angepasst (36). Um neue Trainer:innen im Bereich FDM auszubilden, wurde im Rahmen des Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) Projektes FDMentor ein Train the Trainer Programm ausgearbeitet, in dem neben FDM Themen auch didaktische Inhalte vermittelt werden. Der zweitägige Workshop wird z.B. von FDM.nrw und saxFDM regelmäßig angeboten und das Konzept des Programms ist als OER verfügbar (37). Eine fachspezifische Anpassung erfolgte bereits für den Bereich Psychologie (38).

1.3 Herausforderungen des FDM in der Agrosystemforschung

Durch die große Vielfalt der Fragestellungen und Teildisziplinen in den Agrarwissenschaften und auch der Agrosystemforschung fallen sehr unterschiedliche Daten an, die besondere Berücksichtigung im FDM bedürfen. Der Großteil der Forschungsdaten in den Agrarwissenschaften sind numerische Daten. Zudem fallen Textdaten, Bilddaten, Geodaten, Quellcode, Video und Audiodaten an. Agrarwissenschaftliche Forschungsdaten enthalten häufig Zeitreihen, Labordaten, Wetterdaten und einen Geobezug, der bei der Verarbeitung und Veröffentlichung der Daten berücksichtigt werden muss. Der Umfang der jährlich anfallenden Datenmengen variiert zwischen 1 GB und über 10 TB pro Person und Jahr (39).

Die Agrosystemforschung erstreckt sich über verschiedene Skalen (vom Gen über die Pflanze, das Feld, den Betrieb bis zur Landschaft). Die sechs initialen FAIRagro UCs repräsentieren relevante Fragestellungen und Arbeitsprozesse in der Agrosystemforschung und unterscheiden sich in den adressierten Skalen (1). Die in den UCs anfallenden Datentypen – tabellarische Experiment- und Simulationsdaten, Rohsequenzen (Genetik), LiDAR Daten (Massenpunktwolken), multidimensionale Bilder, (Multi-)spektrale Daten aus verschiedenen Domänen (z.B. Pflanzengenetik: Einzelnukleotid-Polymorphismen, Spezies, Züchtung), Bodendaten, Wetter (Zeitreihen), Crop Management, Landnutzung und Betrieb, Markt, Ernteverluste, Monitoring natürlicher Feinde, pest and disease Monitoring – können daher für die Etablierung von FDM Maßnahmen exemplarisch sein. Die Heterogenität der Daten gehört dabei, neben Fragen der Data Ownership und dem Umgang mit personenbezogenen Daten (z.B. von privaten Höfen) zu den besonderen Herausforderungen des FDM im Bereich der Agrosystemforschung. Hinzu kommt, dass Daten häufig im Feld erhoben werden. Dabei spielen neben geografischen und meteorologischen Bezügen für die Datenerhebung selbst auch die nicht immer gewährleistete Verfügbarkeit von Strom und Internetverbindungen eine Rolle.

In der agrarwissenschaftlichen Community derjenigen, die Daten erzeugen, gehört das publizieren und FAIRifizieren von Forschungsdaten noch nicht zur gängigen Praxis. Gleichzeitig schätzen viele Forschende die eigenen Daten als potenziell für andere zur Nachnutzung interessant ein. Darüber hinaus ist das Wissen über existierende Standards und Praktiken des FDMs nicht weit verbreitet (39). Dieses Wissen und Können in der Community zu etablieren gehört zu den Hauptaufgaben eines zielgerichteten FDM Trainings für die Agrosystemforschung.

1.3.1 Disziplinspezifische Angebote für Agrarwissenschaften

In einem disziplinspezifischen FDM Training werden neben generischen Konzepten spezielle Tools und Services vorgestellt, die für den Umgang mit den in der Disziplin relevanten Datentypen wichtig sind. Zudem werden Infrastrukturen und Standards in den Fokus gerückt, die in dem Forschungsfeld relevant sind. Beispiele und Aufgaben werden an gängige Forschungsfragen der Disziplin angelehnt. Das Gelernte kann so schneller mit dem Arbeitsalltag der Teilnehmenden verknüpft werden, die Relevanz für das aktuelle akademische Leben der Lernenden wird sichtbar. Durch die höhere Passgenauigkeit des Trainings kann so die intrinsische Motivation der Lernenden gefördert werden, und die Chancen, dass das Gelernte im Arbeitsalltag umgesetzt werden kann, steigen (3).

Trainingsangebote

In Deutschland gibt es elf Hochschulen, die über eine agrarwissenschaftliche Fakultät verfügen (40), sowie 14 Fachhochschulen mit agrarwissenschaftlichem Schwerpunkt. In den meisten dieser Hochschulen gibt es ein Zentrum, eine Abteilung oder ein Team, welches sich mit FDM beschäftigt. An den meisten Hochschulen werden Trainings und Schulungen zu verschiedenen Themen des FDMs angeboten. Diese sind allerdings an den meisten Hochschulen generisch. Die Technische Hochschule München (TUM) bietet neben FDM Basic

Trainings für Bachelor- und Masterstudierende sowie Doktorand:innen und Forschende ein Ausbildungsmodul Data Steward Training über ein ganzes Semester speziell für Doktorand:innen und Forschende verschiedener Disziplinen an. Neben generischen Inhalten sollen innerhalb des Moduls Lösungen für fachspezifische FDM Herausforderungen gefunden werden (41). Einige Hochschulen bieten darüber hinaus auch disziplinspezifische Materialien und Trainings außerhalb der Agrarwissenschaften (z.B. für Medical and Biomedical Sciences in Zusammenarbeit mit ZB MED) an (42). An der Humboldt Universität Berlin wurde einmalig ein Workshop „Forschungsdatenmanagement für Agrarwissenschaftler und Biologen“ in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Biologische Daten e.V., Forum FDM in der Biodiversitäts-, Ökologie- und Umweltforschung (gfbio) (43) angeboten, in dem in zwei Stunden die Grundlagen des FDMs mit Spezifika für Agrarwissenschaften und Biologie vermittelt wurden (44). Die Präsentation der Veranstaltung wurde als OER verfügbar gemacht (45). Darüber hinaus werden spezialisierte Angebote für Agrarwissenschaften oder verwandte Disziplinen an den Hochschulen nicht regelmäßig angeboten. An keiner der 25 agrarwissenschaftlichen Hochschulen besteht bisher ein FDM Schulungsangebot, welches explizit auf Agrarwissenschaften oder die Agrosystemforschung ausgelegt ist.

Disziplinspezifische FDM Trainings werden jedoch von anderen Institutionen der Agrosystemforschung angeboten. Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) hat beispielsweise schon mehrfach Workshops zu FDM Themen durchgeführt und die Präsentationsfolien als OER veröffentlicht (46–48). Auch das Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) hat bereits (interne) Schulungen zum FDM angeboten (49). In diesen Workshops werden zumeist neben generischen FDM Inhalten die institutseigenen FDM Services vertieft vorgestellt.

Im internationalen Kontext haben einige agrarwissenschaftliche Akteure online Selbstlernkurse, Videos und Webinare zum FDM im agrarwissenschaftlichen Kontext, teilweise als OER, zur Verfügung gestellt. Das „Data Management Support Pack“ der Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) bietet beispielsweise eine Sammlung an Texten, Templates und Videos zu verschiedenen Aspekten des FDMs für die verschiedenen Zielgruppen Principle Investigator, Forschende oder Data Manager (50). Das United States Department of Agriculture bietet Webinare zur Veröffentlichung von Daten im Ag Data Commons, zu Daten Management Plänen (DMPs), Data Dictionaries und Machine Readable Data an, deren Aufzeichnungen verfügbar gemacht werden (51). Stats4SD (Statistics for Sustainable Development) bietet in Kooperation mit dem Collaborative Crop Research Program der McKnight Foundation einen Kurs mit vier Modulen als Videos zu den Themen Data Management Concepts, Data Management in Practice, Data Management in R, Qualitative Data Management an (52). Ein hauptsächlich auf Texten basierender MOOC zum Open Data Management in Agriculture and Nutrition wurde 2017 von Global Open Data for Agriculture & Nutrition (GODAN) und der Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) erstellt (53).

Open Educational Resources

Die MOOCs von GODAN und der FAO sind unter einer offenen Lizenz (CC BY SA) verfügbar und können von Lernenden genutzt und von Lehrenden angepasst und nachgenutzt werden (54,55). Zudem sind Videoaufzeichnungen von Webinaren (z.B. von Ag Data Commons (51)) und Kurzvideos (z.B. FAO Knowledge Sharing (56)) unter freier Lizenz verfügbar. Präsentationsfolien von durchgeführten Trainings sind für die Nachnutzung von Trainer:innen verfügbar (45–48). Selten sind darüber hinaus weiterführende Materialien für die Durchführung der Schulung wie Scripte, Übungsanleitungen und Linksammlungen mit veröffentlicht (49).

1.3.2 Angebote in verwandten Disziplinen

Einige Disziplinen, die mit der Agrosystemforschung verwandt sind, haben bereits eine FDM Trainings-Infrastruktur etabliert. Im Bereich der **Bioinformatik** vernetzt die Trainingsplattform von Elixir Europe Trainer:innen verschiedener Länder (57). Auf nationaler Ebene bietet das german network for bioinformatics infrastructure (de.NBI) zusammen mit unterschiedlichen Partnern Trainings zu verschiedenen Disziplinen und auch zu FDM Themen an (58). Viele der Angebote von de.NBI sind auch für Teildisziplinen der Agrosystemforschung relevant. Ein Kooperationspartner von de.NBI für Trainings ist das IPK, das das German Crop BioGreenformatics Network koordiniert, welches Bioinformatik Dienste für Kulturpflanzen und Trainings im Bereich der Pflanzenzüchtung anbietet (59). The Carpentries ist ein globales Netzwerk mit dem Ziel, Forschenden weltweit grundlegende Daten- und Coding-Skills zu vermitteln (60). Speziell für die Analyse und das Management von genetischen Daten gibt es ein Carpentry Workshop Konzept. Darüber hinaus sind für geospatial Data ebenso wie für die Ökologie ebenfalls Carpentry Workshops ausgearbeitet und zugelassen (61).

Für das FDM von **Geodaten** werden von verschiedenen weiteren Organisationen wie dem Helmholtz-Zentrum Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum, Institut für Meteorologie der Freien Universität Berlin, European Geoscience Union und der University of California Schulungsangebote und OER zur Verfügung gestellt. Neben Online-Kursen (62,63) und Kursaufzeichnungen (64), stehen weitere Ressourcen wie Handbücher (65) zur Verfügung.

Im Bereich der **Erdsystemwissenschaften** hat das NFDI Konsortium NFDI4Earth eine Akademie (NFDI4Earth Academy) für Training, Networking und Forschungszusammenarbeit von Doktorand:innen und Postdocs entwickelt. Die Teilnehmenden durchlaufen innerhalb von zwei Jahren ein auf Peer-Mentoring ausgelegtes Programm, das sich agil an die Bedürfnisse der Lernenden anpasst (66). Neben diesem Ausbildungsangebot entsteht ein Netzwerk von Partner:innen, die Ausbildung und Training im Bereich FDM für die Erdsystemwissenschaften anbieten. Zudem wird Trainingsmaterial als OER zur Verfügung gestellt und zentral über ein Educational Portal zur Verfügung gestellt (67).

Das NFDI Konsortium NFDI4Biodiversity bietet seasonal schools für Nachwuchswissenschaftler:innen aus dem Bereich der **Biodiversität und Environmental Science** an. Darüber hinaus werden Workshops zu NFDI4Biodiversity Tools and Services sowie zu rechtlichen Aspekten angeboten und Aufzeichnungen als OER zur Verfügung gestellt (68). Das Online-Selbstlernmodul zum Thema FDM von HeFDI (siehe 1.2.1) wurde von NFDI4Biodiversity disziplinspezifisch auf den Umgang mit Biodiversitätsdaten angepasst und unter offener Lizenz bereitgestellt (69).

Die Helmholtz Information & Data Science Academy bietet ein großes Angebot an Trainings für verschiedene Forschungsfelder, darunter Erd- und Umweltwissenschaften (70).

DATAplant ist das NFDI Konsortium für die **Pflanzengrundlagenforschung**. Das Konsortium entwickelt eine umfassende Sammlung von als OER bereitgestellten kleinen Lehrmaterialien wie kurzen Textabsätzen oder einzelnen Präsentationsfolien (Bricks), die über didaktische Pfade zu Einheiten (Units), die ein vollständiges Thema, oder einen Gedanken abdecken zusammengestellt werden. Aus den Units können wiederum angepasst an das Lernumfeld und die Zielgruppe Veranstaltungen (Disseminations) oder sogar Veranstaltungsreihen zusammengestellt werden (71).

1.4 FDM in der agrarwissenschaftlichen Ausbildung

1.4.1 Strukturierte Promotionsprogramme für Agrarwissenschaften und verwandte Disziplinen in Deutschland

Es konnten 26 strukturierte Promotionsprogramme in Deutschland identifiziert werden, die sich speziell an PhD Studierende aus den Agrarwissenschaften und/oder verwandten Disziplinen richten (Stand Dezember 2024). Die verschiedenen Programme sind in ihrem Aufbau insgesamt sehr heterogen (72).

Die Universitäten Bonn, Gießen, Kassel, Hohenheim, Göttingen und die Technische Universität München bieten Promotionsstudiengänge (73–75) oder universitäre Graduiertenschulen (76–81) an, die sich speziell an PhD-Studierende ihrer Universität richten (72). Diese Programme sind fachdisziplinär ausgerichtet und umfassen teilweise ein breiteres Spektrum an verschiedenen Bereichen der Lebenswissenschaften (Bonn International Graduate School - Land and Food, der TUM) (76–78) oder richten sich an Promovierende aus einer konkreten Fachdisziplin wie Agrarwissenschaften (Promotionsstudiengang Agrarwissenschaften der Universität Hohenheim, Promotionsstudiengang für Agrarwissenschaften in Göttingen), Agrarökonomie (International PhD Program for Agricultural Economics, Bioeconomy and Sustainable Food Systems der Universität Gießen) oder Forstwissenschaften (Promotionsstudiengang Forstwissenschaften und Waldökologie der Universität Göttingen) (73–75,80). Zwei dieser Graduiertenschulen haben einen stark international ausgerichteten Fokus und einen interdisziplinären Ansatz, der Agrarwissenschaftler:innen ebenso wie Entwicklungs- und

Gesellschaftswissenschaftler:innen anspricht (der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, der Universität Kassel) (79,81).

Für PhD-Studierende aus dem Bereich der Agrarökonomik gibt es mit dem Promotionskolleg Agrarökonomik ein disziplinspezifisches Programm, welches von mehreren deutschsprachigen Universitäten sowie dem ZALF in Kooperation angeboten wird (82).

Andere außeruniversitäre Forschungseinrichtungen wie das IPK, das Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB), das Helmholtz Zentrum für Umweltforschung und das Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien bieten strukturierte Programme für alle PhD-Studierende ihrer Institute an, die in Kooperation mit den Universitäten angeboten werden (83) oder aber andere Graduiertenprogramme ergänzen (84–86) und damit eine umfassende und zielgerichtete Förderung der Bedürfnisse der Doktorand:innen ermöglichen. Ähnliche Programme gibt es ebenfalls für größere Sonderforschungsbereiche (Collaborative Research Centre CRC1502 DETECT) und Exzellenzcluster (PhenoRob) (87,88).

Graduiertenkollegs mit eng gesteckten Forschungsfragen und wenigen festen Promotionsstellen in Teams aus Forschenden aus verschiedenen auch internationalen Universitäten und Forschungseinrichtungen (72) gibt es sowohl mit interdisziplinären (88–90) als auch mit stark disziplin-spezifischem Fokus (87,91–98) aus den Agrar- und Forstwissenschaften, der Pflanzenwissenschaft, der Pflanzenzüchtung, der Agrarökonomik und der Fernerkundung.

Die verschiedenen Graduiertenprogramme sind konzeptionell sehr unterschiedlich aufgebaut. Einige Programme bieten Modulhandbücher mit breit gefächerten Angeboten an speziell für die PhD-Studierenden konzipierten Pflicht- und Wahlpflichtmodulen (73–77,82,93,98). Andere Programme bieten wenige spezifische Module als Ergänzung zu eher generischen Inhalten anderer Graduiertenschulen (84–87,90,91) und/oder der Teilnahme an Kursen aus Bachelor- oder Masterstudiengängen (78,90) der jeweiligen Fakultäten.

Der Umfang und die Erfassung der zu absolvierenden Leistungen unterscheiden sich ebenfalls. Einige Programme stellen ausschließlich freiwillig zu nutzende Angebote wie Kurse, Vorlesungen und OER zur Verfügung (81,86). Andere legen Pflichtveranstaltungen und ggf. eine Anzahl oder Semesterwochenstundenzahl von frei wählbaren Leistungen fest (78,83). Die meisten Programme nutzen dagegen ein System der Vergabe von Creditpoints (wie ECTS), um erbrachte Leistungen in Wahl- und Pflichtmodulen nachzuverfolgen. Die insgesamt zu erlangende Anzahl an Creditpoints variiert dabei zwischen 15 (76,88) und 30 Creditpoints (79,82,98). Leistungen wie die Übernahme von Betreuungs- und Lehrtätigkeit, die Präsentation der eigenen Arbeit auf Fachkonferenzen und die Mitarbeit bei Förderanträgen werden dabei teilweise in das Creditpoint-System integriert, teilweise als credit-freie Leistung verlangt. Die genaue Struktur ist jedoch nicht bei allen Programmen öffentlich einsehbar.

1.4.2 FDM in strukturierten Promotionsprogrammen

So divers wie der Aufbau der Promotionsprogramme insgesamt ist, so divers ist auch die Verankerung der Vermittlung von FDM-Kompetenzen. In 18 der 26 identifizierten Promotionsprogrammen wird FDM in unterschiedlichen Formen vermittelt. Häufig werden einige Aspekte des FDM im Rahmen von Pflicht- (98) oder Wahlmodulen (79,82,91,95,97) zur guten wissenschaftlichen Praxis oder zu Academic Skills vermittelt. Neun Promotionsprogramme bieten Wahlmodule (76–78,80,87,88,90,94,96) und zwei Programme bieten Pflichtmodule (89,93) speziell zum Thema FDM an. Die Ausgestaltung dieser Angebote ist in Inhalten und Umfang allerdings verschieden. So reicht der Umfang der Module von kurzen zweistündigen Workshops (78) bis hin zu Semester füllenden Modulen mit 2-3 ECTS (76,93). Bei den Angeboten handelt es sich teilweise um integrale, verstetigte Bestandteile des Curriculums (78,89,93) und teilweise um einmalige Veranstaltungen (87,94,96).

1.4.3 Strukturierte Ausbildungsprogramme für agrarwissenschaftliches FDM

Eigenständige Ausbildungsangebote für FDM speziell in den Agrarwissenschaften gibt es in Deutschland nicht. Im europäischen Kontext gibt es ein Ausbildungsprogramm des Netzwerks EnTrust: Next Generation of Trustworthy Agri-Data Management für elf ausgeschriebene Doktorandenstellen, die im Bereich Agrar-Data Management ausgebildet werden. Der Fokus liegt hier nicht auf Forschungsdaten, eine enge Zusammenarbeit mit Akteuren aus der Wirtschaft ist angestrebt (54,55). Auf internationaler Ebene bieten einige (amerikanische) Universitäten Zertifikatskurse für Agricultural Data Science an. Der Fokus liegt dabei hauptsächlich auf der Analyse und Bearbeitung von Daten (99–101).

1.5 Fazit

Insgesamt gibt es ein breites Angebot und ein etabliertes Netzwerk an generischem FDM Trainings in Deutschland, welches sich an verschiedene Zielgruppen richtet. Im Allgemeinen sind die meisten Trainings- und Schulungsangebote auf Forschende, häufig PhD-Studierende oder Nachwuchswissenschaftler:innen ausgerichtet. Angebote für Multiplikator:innen sind seltener.

FDM Schulungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Akteuren und Akteurinnen der Agrosystemforschung ausgelegt sind, gibt es auf nationaler Ebene nur vereinzelt. Viele dieser disziplinspezifischen Trainings sind auf konkrete Services der Anbietenden ausgelegt. Auf internationaler Ebene werden einige disziplinspezifische Trainings und Ausbildungskurse angeboten. Inhaltlich sind diese häufig auf Open Data ausgerichtet und adressieren teilweise Provider und User von Agrardaten, die nicht explizit Forschungsdaten sind. Einige Angebote sind als OER zur Nachnutzung verfügbar gemacht, wobei sich Qualität

und Aktualität der Ressourcen unterscheiden. Häufig sind lediglich Aufzeichnungen von Webinaren oder Präsentationsfolien, ohne weitere Hilfsmittel zur Nachnutzung, wie Lehrdrehbücher, Aufgabenmaterialien etc. verfügbar. Dadurch ist die Nachnutzung durch Lehrende nur eingeschränkt möglich.

In der agrarwissenschaftlichen Ausbildung von Nachwuchswissenschaftler:innen ist FDM zwar teilweise vertreten, unterscheidet sich allerdings in Umfang und Qualität deutlich und wird oft nur mit untergeordneter Priorität in anderen Modulen mitbehandelt. Eine flächendeckende Ausbildung in Datenmanagementkompetenzen ist in der agrarwissenschaftlichen Ausbildung derzeit nicht gegeben. Teilweise werden die Kompetenzen gar nicht gelehrt bzw. häufig nur in kurzen Wahlmodulen für die ohnehin schon an dem Thema interessierten PhD-Studierenden bereitgestellt.

Zudem werden vorhandene Live-Trainings, Online-Selbstlern-Trainings und Trainingsmaterialien von unterschiedlichen Akteuren angeboten - eine zentrale Sammelstelle, an der Lernende Informationen über Angebote für Agrarwissenschaftler:innen finden können, gibt es nicht. Ein ausgearbeitetes Konzept für Training und Ausbildung von agrarspezifischem FAIRem Forschungsdatenmanagement durch FAIRagro schließt somit eine Lücke.

2 Ziele der FAIRagro Trainings- und Ausbildungsaktivitäten

Die von FAIRagro durchgeführten Trainings sind ein wichtiges Mittel um innerhalb der Agrosystemforschungs-Community das Bewusstsein der Relevanz eines guten und FAIRen FDM zu verankern und einen kulturellen Wandel zu erreichen. Die Lücke des umfassenden und spezifisch auf die Agrosystemforschung und die verschiedenen Teildisziplinen zugeschnittenen Trainings soll damit auf nationaler Ebene geschlossen werden. Dafür verfolgt FAIRagro drei Ziele:

- 1) Forschende erlangen generisches und disziplinspezifisches FDM Wissen und Fähigkeiten, welches sie in ihrer direkten, täglichen Arbeit implementieren können.
- 2) In FAIRagro entwickelte Guidelines, Standards, Tools und Services werden geschult, um
 - a) Vorteile der Nutzung für die Anwendenden und Multiplikator:innen zu verdeutlichen,
 - b) das Implementieren in den Arbeitsalltag zu erleichtern,
 - c) direktes Feedback und Bedürfnisse aus der Community zu erhalten.
- 3) Für eine nachhaltige Verankerung der FDM Praktiken in der Agrosystemforschungscommunity werden Multiplikator:innen gewonnen und in die Lage versetzt, auch über die Förderphase von FAIRagro hinaus mit geringem Aufwand

- a) disziplinspezifische FDM Trainings für Forschende an ihren Institutionen anzubieten und/oder
- b) FDM in die agrarwissenschaftliche Ausbildung zu integrieren.

3 Strategie

Um diese Ziele zu erreichen, werden verschiedene Zielgruppen berücksichtigt, die über individuelle Ansatzpunkte erreicht werden. Es soll ein modulares Trainings- und Ausbildungsprogramm “FMD in der Agrosystemforschung” entstehen, welches zielgerichtet auf die adressierte Zielgruppe und den Rahmen, in dem das Training angeboten wird, angepasst werden kann.

3.1 Zielgruppen

Die Zielgruppen der FAIRagro Trainingsaktivitäten variieren auf verschiedenen Ebenen. Zum einen unterscheiden sie sich in der Teildisziplin der Agrosystemforschung und damit auch in der Art der Daten, mit denen sie zu tun haben. Zum anderen gibt es die zwei grundsätzlichen Gruppen

- Forschende
- Multiplikator:innen

die sich in ihrer Rolle unterscheiden. Insgesamt werden hauptsächlich in Deutschland arbeitende Personen adressiert, wobei eine Nutzung unseres Angebotes auf internationaler Ebene nicht ausgeschlossen wird.

3.1.1 Forschende

Forschende können zum einen Erzeuger:innen und zum anderen Nutzer:innen von Daten sein. In beiden Rollen können und sollten FDM Praktiken und Fähigkeiten im Arbeitsalltag der Forschenden umgesetzt werden. Dadurch können FAIRe Forschungsdaten entstehen und effizient nachgenutzt werden. Diese Gruppe kann an sich noch einmal nach ihrer fachlichen Qualifikationsstufe unterschieden werden in Nachwuchswissenschaftler:innen (PhD-Studierende, Postdocs) und höher qualifizierte Forschende.

Nachwuchswissenschaftler:innen stehen am Anfang ihrer akademischen Karriere. Sie arbeiten in den ersten Projekten, in denen Forschungsdaten im größeren Stil produziert und genutzt werden. Im Gegensatz zu Studierenden können sie bereits auf etablierte Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens zurückgreifen (102). FDM Skills sollen von Anfang der wissenschaftlichen Laufbahn an in die eigene tägliche wissenschaftliche Praxis integriert werden. Deshalb stellen Nachwuchswissenschaftler:innen die Hauptzielgruppe für FDM-Trainings dar. Nachwuchswissenschaftler:innen können über verschiedene Zugangspunkte erreicht werden: 1) über die Institution, der sie angegliedert sind, darunter vor allem die agrarwissenschaftlichen Hochschulen, 2) fachliche Netzwerke wie de.NBI, NFDI4Earth, NFDI4Biodiversity, DataPLANT und FAIRagro selber mit seinen Participants und

Co Applicants, sowie 3) Fachkonferenzen. Über diese Kanäle sollen Trainings angeboten werden, die ein grundlegendes Verständnis von der Relevanz von FDM für den eigenen Forschungsalltag vermitteln und Fähigkeiten in FDM Techniken schulen. Neben Schulungen, die einen grundsätzlichen Einstieg in disziplinspezifisches FDM geben, vermitteln Trainings zu einzelnen FDM Themen einen tieferen Einblick in spezielle Aspekte des FDM.

Neben zeitlich festgelegten Trainings sollen OER bereitgestellt werden, die den Nachwuchswissenschaftler:innen Möglichkeiten bieten, Inhalte jederzeit eigenständig und bedarfsorientiert zu erlernen. Darüber hinaus sind Nachwuchswissenschaftler:innen, v.a. PhD-Studierende, die Hauptzielgruppe für die FAIRagro Ausbildungsaktivitäten. Dabei soll FDM über den Zugangspunkt der Graduiertenschulen in die Curricula integriert werden.

Höher qualifizierte Forschende haben jahrelange Erfahrung in der Verarbeitung, Erzeugung und Nutzung von Forschungsdaten. Grundlegendes Wissen und viele Skills zum FDM sind oft, aber nicht immer, bereits vorhanden. Ein Bewusstsein für die FAIRifizierung von Forschungsdaten ist allerdings nicht überall verbreitet. Höher qualifizierte Forschende sind eine wichtige Zielgruppe für FDM Trainings, da sie sowohl als Datenbereitstellende und -nutzende agieren, als auch als Multiplikator:innen, da sie jüngere Forschende betreuen und Techniken zum Umgang mit Forschungsdaten vermitteln können. Herausforderungen bei der Adressierung dieser Zielgruppe sind zum einen, dass es häufig schwierig ist, die eigene langjährige Praxis zu verändern. Um eine interne Motivation zu erzeugen, müssen die Vorteile eines FAIRen FDM für die eigene tägliche Praxis und die wissenschaftliche Karriere klar sein. Zum anderen ist Zeit in dieser Zielgruppe eine sehr knappe Ressource, weshalb Schulungsangebote nur wahrgenommen werden, wenn sie zeiteffizient für den Forschenden relevante Aspekte vermitteln können. Dies können kurze Trainings gewährleisten, die sich inhaltlich stark auf einzelne Aspekte des FDM fokussieren und gezielt Tools und Services vorstellen, die im Kontext von FAIRagro entwickelt wurden.

Als Zugangspunkt für Trainings werden Fachkonferenzen aus dem Bereich der Agrosystemforschung gewählt. Durch die fachliche Ausrichtung der Konferenzen können zielgerichtet Forschende aus Teildisziplinen der Agrosystemforschung angesprochen und die Trainings auf deren Arbeitsrealität zugeschnitten werden. Über diese spezifischen Trainings hinaus sollen alle Trainings, die auf Nachwuchswissenschaftler:innen ausgelegt sind, grundsätzlich für Forschende jeder Karrierestufe geöffnet sein, um die Fortbildungsmöglichkeiten für alle Interessierte zu öffnen und gegenseitigen Austausch zu fördern.

3.1.2 Multiplikator:innen

Zu den Multiplikator:innen zählen neben den höher qualifizierten Forschenden Mitarbeiter:innen aus Infrastruktureinrichtungen wie Bibliotheken, Rechenzentren oder Forschungsdezernaten an Universitäten und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, sowie Data Stewards.

Zu den *Mitarbeiter:innen von Infrastruktureinrichtungen* zählen FDM-Beauftragte der Hochschulen, an denen agrarwissenschaftliche Fachrichtungen praktiziert werden. FDM-Beauftragte sind teilweise an die Universitätsbibliotheken, die Hochschulrechenzentren oder andere Abteilungen der Hochschule angegliedert. Diese haben ein umfassendes Wissen zum Forschungsdatenmanagement und stellen dieses für Forschende und Studierende bereit. Teilweise bieten sie auch Trainings zu generischen FDM Themen an, wie beispielsweise die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, die Humboldt-Universität zu Berlin und die Christian-Albrecht Universität zu Kiel (42,103,104). Den FDM-Beauftragten fehlt meist ein disziplinspezifisches Wissen.

Die Universitätsbibliotheken mit agrarwissenschaftlicher Fakultät haben Fachreferenten und Fachreferentinnen, die (ausschließlich oder unter anderem) für Agrarwissenschaften zuständig sind. Diese beraten Studierende und Forschende aus der Fachdisziplin. FDM gehört häufig nicht zu den Hauptaufgaben der Fachreferenten und Fachreferentinnen, sodass angenommen werden kann, dass diese Zielgruppe sich untereinander in ihrem Vorwissen zum Thema FDM sehr unterscheidet.

Lehrende an Hochschulen mit agrarwissenschaftlichem Schwerpunkt dienen als Zugangspunkt, um FDM in die universitäre Lehre zu integrieren. Dies ist zentral, um Studierenden ein Grundverständnis für die grundlegenden Prinzipien des FDM zu vermitteln. Die Lehrenden werden dabei für die Notwendigkeit der Integration von FDM in die Lehre sensibilisiert, zudem unterstützt FAIRagro die konzeptionellen Arbeit zur Integration von FDM in die Curricula, sodass eine dauerhafte Implementation trotz eventueller knapper Ressourcen von Seiten der Lehrenden ermöglicht wird. Zusätzlich werden OER zugänglich gemacht, die es ermöglichen, mit minimalem Eigenaufwand disziplinspezifische FDM Lehrangebote anzubieten.

Data Stewards fungieren als Schnittstelle zwischen Infrastruktur und Forschung. Sie haben ein fundiertes Wissen über Forschungsdatenmanagement in ihrer Fachdisziplin und beraten und schulen Forschende im Umgang mit ihren Forschungsdaten. Data Stewards sind entweder informationswissenschaftlich ausgebildet und müssen sich in die disziplinspezifischen Besonderheiten einarbeiten, oder sie sind in Agrarwissenschaften ausgebildet und müssen sich in die Data Literacy und Prinzipien des FDMs einarbeiten (22). Die Herausforderung bei dieser Zielgruppe ist, didaktische Fähigkeiten zu schulen, das FDM Fachwissen an Forschende weitergeben zu können.

FAIRagro wird die Multiplikator:innen dabei unterstützen, disziplinspezifische FDM Trainings anbieten zu können, indem OER zur Nachnutzung und Implementierung in eigenen Lehrveranstaltungen auffindbar gemacht und bereitgestellt werden. Materialien der FAIRagro Trainings werden unter offener Lizenz zur Verfügung gestellt, sodass es von Multiplikator:innen einfach nachgenutzt und an verschiedene Zielgruppen angepasst werden kann. Darüber hinaus werden pilotartig disziplinspezifische FDM Trainings für Multiplikator:innen angeboten, in denen ein Fokus auf die Vermittlung didaktischer Fähigkeiten gelegt wird.

3.2 Trainingsinhalte

Um den unterschiedlichen Zielgruppen Rechnung zu tragen, soll ein modulares Konzept entstehen, welches nach dem Baukastenprinzip je nach Kontext auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten werden kann. Um die Trainings den verschiedenen Qualifikationsstufen (Nachwuchswissenschaftler:innen und Data Stewards) anpassen zu können soll zunächst die etablierte FDM Lernzielmatrix auf die Agrosystemforschung angepasst werden (35). Die Lernzielmatrix legt für alle FDM relevanten Aspekte der Themenbereiche Grundlagen und übergreifende Konzepte, Arbeiten mit Daten, Dokumentation und Metadaten, Langzeitarchivierung, Publikation, Nachnutzung, Recht und Ethik sowie Unterstützungsstrukturen zielgruppenspezifische Lernziele fest.

Für generische Inhalte wird auf vorhandene OER wie den Trainingsmaterialien von ZB MED aufgebaut (105). Diese werden um disziplinspezifische Trainingsinhalte für die Agrosystemforschung ergänzt und Tools und Services von FAIRagro vorgestellt. Die Trainings können zielgruppenspezifisch an eine oder mehrere Teildisziplinen der Agrosystemforschung: Bodenkunde, Phänotypisierung, Genotypisierung und Geo(massen)daten angepasst werden. Für diese Teildisziplinen und die darin relevanten Forschungsdaten wird ermittelt, welche FDM Aspekte jeweils besondere Relevanz aufweisen, welche Tools und Standards in dem Bereich etabliert sind oder angeboten werden. Besonderes Augenmerk wird auf Tools und Services von den jeweiligen Kooperationspartnern (z.B. von Hochschulen oder anderen Forschungseinrichtungen) und die von FAIRagro entwickelten Policies, Best Practices, Services und Tools gelegt. Darüber hinaus werden Lösungen und Implementationen der FAIRagro UCs zu Themen wie Datenkuratierung, Datenqualitätskriterien, Datenintegration und Datenharmonisierung in die Trainings integriert. Die Trainingsinhalte werden hauptsächlich von den FAIRagro Data Stewards bzw. den jeweiligen Experten und Expertinnen aus den UCs, TA3 oder TA4 generiert. Die Trainingskoordination ist für die didaktische Aufbereitung zuständig.

FDM Themen, die in den Trainingsaktivitäten behandelt werden, umfassen:

Grundlegende Konzepte

- Forschungsdaten
- Forschungsdatenmanagement Definition
- Datendokumentation
 - Metadaten und Metadatenstandards
- FAIR-Prinzipien
- Gute wissenschaftliche Praxis
- Policies und Guidelines

Forschungsdatenlebenszyklus

- Planung
 - Datenmanagementpläne
- Datenerhebung
 - Disziplinspezifische Verfahren
 - Elektronische Laborbücher

- Elektronische Feldbücher und Feldexperiment-Managementsysteme
- Datenspeicherung und -verarbeitung
 - Datenorganisation
 - Namenskonventionen
 - Ordnerstrukturen
 - Versionierung
 - Dateiformate
 - Reproduzierbare Datenanalyse
 - SciWIn
- Datenpublikation
 - Kollaborations-Tools
 - Persistente Identifikatoren (PIDs)
 - Daten-Repositorien
- Datensuche und -nachnutzung
 - Services für die Datensuche
 - FAIRagro Search Service

Rechtliche Aspekte

- Datenrechte
 - Urheberrecht
 - Lizenzen
- Datenschutz
- Betriebsgeheimnisse

Diese Themenpalette kann bei Bedarf erweitert werden. Mit der Erweiterung der FAIRagro UCs um neue Unterdisziplinen (Forstwirtschaft, Tierzucht) wird der Themenkomplex neu geprüft und Inhalte ergänzt. Um Trainings anzubieten, die gezielt auf die Bedürfnisse innerhalb der Community zugeschnitten sind, soll erhoben werden, wo es Bedarf für Trainings gibt.

In Zusammenarbeit mit M 2.2 werden dafür Fragen zum Bedarf nach möglichen Trainingsinhalten, und nach Akzeptanz verschiedener Formate (Selbstlernerinheit, Vortrag, Übungen, synchrones Training – online oder vor Ort –) entwickelt, die in die Evaluation der Trainingsveranstaltungen integriert werden. Dadurch werden kontinuierlich Informationen zur Entwicklung des Bedarfes eingeholt. Zudem werden die Anfragen, die über das Helpdesk an das DSSC gestellt werden, regelmäßig ausgewertet, um thematische Schwerpunkte zu ermitteln. In Zusammenarbeit mit M 2.5 wird die Community bei Fachkonferenzen oder ähnlichen Präsenzveranstaltungen nach Bedarfen an Services des DSSC, darunter Trainings, befragt. Darüber hinaus geben externe und interne Anfragen für Trainings Hinweise zu inhaltlichem Bedarf in der Community.

Bei häufig auftretenden Themen wird geprüft, ob eine Abdeckung dieser Thematik über ein spezifisches Training oder aber durch Bereitstellung von Selbstlernmaterialien als OER möglich ist.

3.3 Trainer:innen Team

Für jedes Training wird ein passgenaues Trainer:innen Team von FAIRagro Mitarbeitenden zusammengestellt. Angepasst auf die Zielgruppe (mit welcher Art von Daten wird gearbeitet? Aus welcher Teildisziplin kommen die Teilnehmer:innen?) und die zu vermittelnden FDM-Aspekte werden Experten und Expertinnen zusammengelehrt. Die im Data Steward Service Center (DSSC) von FAIRagro arbeitenden Data Stewards sind von zentraler Bedeutung für diese Aufgaben. Die fünf Data Stewards bringen Expertisen in den Fachbereichen Bodenkunde, Phänotypisierung, Genotypisierung, Geo(massen)daten und Recht mit (106). Sie stehen darüber hinaus über den FAIRagro Helpdesk in ständigem Kontakt zur agrarwissenschaftlichen Community und kennen ihre FDM-Bedürfnisse. Eine fachliche Expertise kann darüber hinaus von Mitarbeitenden aus den UCs eingebracht werden. Diese können sehr fachspezifische Inhalte an Teilnehmer:innen, die an ähnlichen Forschungsfragen arbeiten, wie sie in den exemplarischen UCs adressiert sind, vermitteln. In Trainings, die einen besonderen Fokus auf bestimmte FDM Teilaspekte legen, und/oder explizite FAIRagro Tools und Services vorstellen, sollen Mitarbeiter:innen aus TA3 und TA4 involviert werden, die eine tiefe (technische) Expertise einzelner Aspekte mitbringen und die Tools und Services von FAIRagro entwickeln.

3.4 Formate

FAIRagro Trainings werden in unterschiedlichem inhaltlichem Umfang angeboten:

- I. umfassende Einführung ins disziplinspezifische FDM,
- II. vertiefender disziplinspezifischer Einblick in einzelne FDM Themen,
- III. Vorstellung spezieller Tools oder Services von FAIRagro.

Abhängig von Kontext, Lerninhalten und Zielgruppe werden Format und Umfang von Trainings angepasst.

- 1) I oder II Trainings mit Teilnehmenden aus verschiedenen Unterdisziplinen der Agrosystemforschung können kurz oder umfangreich sein (wenige Stunden bis ein/mehrere halbe/r Tag/e) und finden online oder in Präsenz statt. Um trotz der Diversität unter den Teilnehmenden passgenaue Inhalte vermitteln zu können, kann ein mehrteiliger Ansatz verfolgt werden, indem in einem ersten Teil ein allgemeiner Überblick über die grundlegenden Konzepte des FDM gegeben wird. Im Anschluss können die Teilnehmenden gebeten werden ein oder mehrere Themen zu wählen, zu dem sie vertiefende Informationen erhalten möchten. Zu den meist gewählten Themen werden im Anschluss Vertiefungsworkshops angeboten.
- 2) I oder II Trainings, die auf eine sehr spezialisierte Zielgruppe ausgerichtet sind (z.B. Doktorand:innen innerhalb eines Forschungsprojektes/eines Institutes) können spezifisch auf für die Zielgruppe relevanten Tools und Services, sowie auf die jeweiligen Unterdisziplin und behandelten Datentypen angepasst werden. In einem hybriden Ansatz können einleitende Inhalte in einer online Einführung vorab

vermittelt werden, worauf eine tiefergehende Einführung bestimmter Tools und Services mit einem hands-on Approach erfolgt.

- 3) Auf Konferenzen werden beispielsweise kurze (1-2 Stunden) I oder III face-to-face Trainings konzipiert. Wenn möglich (abhängig von den Raumkapazitäten und den Möglichkeiten der Kommunikation mit den Workshopteilnehmenden), werden die Teilnehmenden gebeten, Laptops mitzubringen, sodass die FAIRagro Tools und Services direkt praktisch ausprobiert werden können. Durch den direkten Austausch mit Nutzenden kann so auch Feedback zu der Praktikabilität und Nutzerfreundlichkeit der Tools eingeholt und von den entsprechenden Measure-Verantwortlichen ausgewertet werden.
- 4) III Trainings können als kurze Onlineveranstaltungen umgesetzt werden, in denen das jeweilige Tool eingeführt und demonstriert wird, bevor Teilnehmende das Tool ausprobieren und technische und inhaltliche Fragen im Austausch mit anderen Teilnehmenden und den Trainer:innen klären können. Der erste Teil dieses Formats kann aufgezeichnet und als OER verfügbar gemacht werden.

In allen Formaten sollen die Teilnehmenden aktiv eingebunden werden, damit

- A. die Lernenden das Wissen und Können aktiv konstruieren können; dies geschieht, der konstruktivistischen Lerntheorie (107) folgend, durch das eigenständige Entdecken und Transformieren von Wissen.
- B. das Trainer:innen Team ein direktes Feedback erhält über den Wissens-/Könnensstand der Teilnehmer:innen und über die Interessen, die Motivation und die Nähe zum Forschungs- oder Arbeitsalltag der Teilnehmenden.
- C. die Teilnehmenden eigene Erfahrungen und Best Practices untereinander austauschen können. So können Teilnehmende aktiv voneinander lernen und/oder die Perspektive anderer Akteure oder Akteurinnen kennenlernen (z.B. bei Austausch zwischen Daten Bereitstellenden und Daten Nutzenden).
- D. durch die Varianz der Tätigkeit (zuhören, lesen, reden, schreiben, suchen, erforschen, erarbeiten) die Konzentration aufrechterhalten werden kann.

Diese soll durch Einbindung verschiedener Engagement Methoden erreicht werden, die sich teilweise in online und face-to-face Formaten unterscheiden (Tabelle 1).

Tabelle 1: Engagement Methoden für online und Präsenz Trainings

Methode	Werkzeuge	Intention	Ziele
kurze Umfragen	Miro-Boards (108), Mentimeter (109)	Wissensstand, Interessen, Motivation der Teilnehmenden abfragen	B, C
kurzes Quiz	Miro-Boards (108), Mentimeter (109), Glücksrad, o.ä.	Überprüfung, ob Gelerntes selbstständig erklärt und auf andere Kontexte übertragen werden kann	A, B, D
Wortwolken o.ä.	Miro-Boards (108), Mentimeter (109)	gemeinsames Brainstorming	B, C, D
längere praktische Übungen	Breakout-rooms (online)	aktive Anwendung von gelerntem anhand von Praxisbeispielen, selbstständig oder in Kleingruppen	A, B, C, D
eigenständiges Erarbeiten von Inhalten	Linksammlung, Dokumente	bereitgestellte Ressourcen, Services und Tools selber entdecken, einordnen und vorstellen selbstständig oder in Kleingruppen	A, C, D
aktive Kaffeepause	Vorschläge für Diskussionsthemen, Kaffee	Austausch der Erfahrungen der Teilnehmenden bei Präsenzveranstaltungen	A, C, D

3.5 Zertifizierung

Teilnahmezertifikate können auch bei kurzen Workshops ohne Prüfungsleistungen einen Anreiz zur Teilnahme darstellen. Daher soll geprüft werden, ob die von uns angebotenen Trainings- und Ausbildungsveranstaltungen zertifiziert werden können. Dabei soll auf die von RDMTraining4NFDI zu erarbeitenden Zertifizierungsstrukturen für die NFDI zurückgegriffen werden (26).

3.6 Feedback

Um die Qualität der Trainings kontinuierlich verbessern zu können, wird nach jedem Training Feedback eingeholt, ausgewertet und für Verbesserungen künftiger Trainings genutzt. Das geschieht auf verschiedenen Ebenen.

Nach jedem Training soll es ein kurzes Wrap-up des Trainer:innen Teams geben, in dem besprochen wird, was aus Sicht der Lehrenden gut geklappt hat, und was verbessert werden kann. Dabei soll es zum einen um die Einschätzung der Lehrenden zu dem Wert des

Trainings für die Teilnehmenden gehen, zum anderen soll auch die Wahrnehmung der Lehrenden zu ihrer eigenen Rolle thematisiert werden, damit sichergestellt werden kann, dass Trainer:innen aus den verschiedenen Hintergründen (DSSC, UC, TA3, TA4 oder Kooperationspartner) ermöglicht wird, die eigenen Inhalte bestmöglich zu vermitteln.

Die Trainings sind ein für FAIRagro wertvoller Kontakt in die Community, daher wird ein besonderer Fokus auf das Einholen von Feedback von den Teilnehmenden gelegt. In Zusammenarbeit mit M 2.2 wird ein Evaluationstool entwickelt, um Feedback zu Inhalt und Format der Trainings sowie Informationen über die Teilnehmenden einzuholen. Auf diese Weise soll auch der Bedarf für zukünftige Trainings in der Community ermittelt werden.

4 Maßnahmen

4.1 Training

Bis Ende 2027 werden mindestens 33 online- oder vor Ort Trainings von FAIRagro angeboten (siehe Abb. 2).

4.1.1 Kooperation mit Hochschulen

Es werden Trainings für Mitarbeitende von agrarwissenschaftlichen Universitäten und Hochschulen angeboten. Dafür werden FDM Zentren dieser Hochschulen kontaktiert, um eine Kooperation nach dem Vorbild der disziplinspezifischen FDM Trainings von ZB MED in Zusammenarbeit mit NFDI4Health und NFDI4Microbiota anzustreben (110). Zunächst werden die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn und die Universität Kassel angesprochen. Bei diesen Hochschulen gibt es bereits Kontakte zu FAIRagro sowie erfolgreiche Kooperationen zwischen den FDM Zentren und ZB MED und NFDI4Health für biomedizinspezifische FDM Trainings. Zudem sollen bereits bestehende Kontakte zur Christian-Albrechts Universität zu Kiel sowie zur TUM, zur Universität Hohenheim, zur Humboldt-Universität zu Berlin und zur Universität Rostock, die Participants bei FAIRagro sind, genutzt werden, um Kooperationen für Trainings in den Jahren 2025 und 2026 zu erzielen.

Nach erfolgreicher Durchführung erster Kooperationen werden die weiteren agrarwissenschaftlichen Universitäten und Hochschulen für weitere kollaborative Trainingsdurchführungen angesprochen.

Zielgruppe: Nachwuchswissenschaftler:innen der jeweiligen Hochschule. Nach Absprache mit dem jeweiligen Kooperationspartner werden die Trainings für weitere Gruppen, beispielsweise höher qualifizierte Forschende und Infrastrukturmitarbeitende, geöffnet. Fachlich kommen die Teilnehmenden, je nach Ausrichtung der Universität, aus verschiedenen Teildisziplinen der Agrarwissenschaft.

Format: Nach Absprache mit dem jeweiligen Kooperationspartner werden die Trainings online oder in Präsenz mit einer Dauer zwischen zwei Stunden und einem halben Tag angeboten. Diese Trainings bieten eine grundlegende Einführung ins disziplinspezifische FDM.

Neben den Services von FAIRagro und in der Agrosystemforschung etablierten Strukturen werden auch die Services und Tools der jeweiligen Hochschulen Inhalt der Trainings sein. Diese Inhalte werden durch die FDM-Zentren zur Verfügung gestellt.

Sprache: Englisch oder Deutsch (in Absprache mit dem jeweiligen Kooperationspartner)

Zeitplan: In den Jahren 2024-2027 sollen jeweils drei Trainings durch Kooperationen mit Hochschulen zustande kommen.

4.1.2 Kooperation mit anderen Partnern

Ein weiterer Zugangspunkt, um FAIRagro Training in die Community zu bringen, ist die Nutzung bestehender Trainingsinfrastrukturen möglicher Partner:innen. Über das Netzwerk von de.NBI können Trainingsangebote eine breite Basis an Forschenden erreichen. Thematisch verwandte NFDI Konsortien wie NFDI4Earth mit den Educational Hubs, NFDI4Biodiversity mit den Seasonal Schools und DataPLANT stellen weitere Trainingsinfrastrukturen dar, die FAIRagro für die Etablierung kooperativer Trainings nutzen kann.

Die Kooperation für Trainingsveranstaltungen und die Erstellung von OER kann in drei Stufen erfolgen.

- 1) Bewerbung von Trainingsmöglichkeiten und OER der Kooperationspartner in den eigenen Strukturen und umgekehrt.
- 2) Beitrag von FAIRagro Inhalten zu etablierten Formaten der Kooperationspartner oder andersherum.
- 3) Gemeinsam konzipierte und durchgeführte Trainingsveranstaltungen.

Zielgruppe: Nachwuchswissenschaftler:innen und höher qualifizierte Forschende der Agrosystemforschung und verwandter Disziplinen.

Sprache: Englisch oder Deutsch (bei speziellem Bedarf)

Zeitplan: 2023 sollen ein Training, 2024-2026 jeweils zwei Trainings zustande kommen.

4.1.3 Workshops auf Fachkonferenzen

Kurze Trainings in Form von Workshops werden auf Konferenzen von Fachgesellschaften angeboten. Diese Workshops werden in Zusammenarbeit mit M 2.1 und TA5 organisiert. Der Fokus liegt auf den Gesellschaften, die FAIRagro Participants sind. Anlaufpunkte sind die

Tagung der Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften (111), die Jahrestagung der Bodenkundlichen Gesellschaft (112), sowie Veranstaltungen der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft (113), der Deutschen Agrarforschungsallianz (114) und die Tagung der Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (115).

Zielgruppe: Die Zielgruppe dieser Workshops umfasst Nachwuchswissenschaftler:innen und höher qualifizierte Forschende aus dem jeweiligen Fachbereich.

Format: Die Workshops werden je nach Vorgaben der Veranstalter angepasst. Sie werden vor Ort angeboten und dauern zwischen ein und zwei Stunden. In diesem Zeitrahmen soll die Relevanz eines FAIRen Forschungsdatenmanagements vermittelt und FAIRagro Services vorgestellt werden. Darüber hinaus soll ein Austausch der Teilnehmenden über FAIRe FDM Praktiken generiert werden. Die Inhalte werden an die jeweilige Fachdisziplin der Teilnehmenden angepasst. Dafür werden Mitarbeitende aus den UCs einbezogen, die inhaltlich an die jeweiligen Fachgesellschaften angelehnt sind. Sobald verfügbar, sollen Hands-on Workshops zu spezifischen FAIRagro Services wie beispielsweise Scientific Workflow Infrastructure (SciWIn) angeboten werden.

Sprache: Englisch oder Deutsch, abhängig von der Veranstaltung

Zeitplan: Jährlich ein Workshop auf Fachkonferenzen in den Jahren 2023 bis 2027

4.1.4 Trainings zu FAIRagro Tools

Sobald die von FAIRagro entwickelten Tools und Services, wie Search Service, Legal Guidelines, Data Curation Toolbox und SciWIn zur Verfügung stehen, sollen für alle Interessierte offene Trainings angeboten werden, die helfen, diese Services in der Community zu verankern. Dafür soll jeweils ein Training angeboten werden, in dem die Funktion des Services in einem Hands-on Workshop den Teilnehmenden vermittelt wird.

Zielgruppe: Diese Trainings richten sich sowohl an Nachwuchswissenschaftler:innen und höher qualifizierte Forschende, die diese Services in ihrer Arbeit nutzen wollen, als auch an Multiplikator:innen (Mitarbeiter:innen von Infrastruktureinrichtungen, Lehrende und Data Stewards), die diese Services in Beratungs- und Trainingsveranstaltungen weiter in die Community tragen sollen.

Format: Die Trainings sollen online stattfinden, aufgezeichnet und als OER für Lernende zur Verfügung gestellt werden. Sie beinhalten eine Vorstellung und Demo des Services sowie eine angeleitete Übung zur aktiven Nutzung des Tools. Die Trainings werden von den jeweiligen an der Entwicklung der Services beteiligten Mitarbeiter:innen aus TA3 und TA4, ggf. unterstützt durch Data Stewards, durchgeführt. Die Trainings werden über die FAIRagro Kanäle, sowie über Kooperationspartner wie de.NBI beworben, um ein möglichst große Reichweite zu erreichen.

Sprache: Englisch

Zeitplan: Je ein Training in den Jahren 2024–2026, zwei Trainings im Jahr 2027

4.1.5 Trainings auf Anfrage

Es werden Trainings für geschlossene Gruppen, z.B. Forschungsgruppen, Projekte, Institutionen, angeboten, die auf Anfrage aus der Community kommen. Trainings von wenigen Stunden bis zu einem halben Tag Länge können, je nach den Bedarfen der Anfragenden, durchgeführt werden. Das *Format* (online, vor Ort), die *Sprache* (Deutsch, Englisch) und die Inhalte werden mit den Anfragenden festgelegt, durchgeführt wird das Training von Mitarbeitenden von FAIRagro, ggf. in Kooperation mit den Anfragenden selbst.

Anfragen für diese Trainings werden über den FAIRagro HelpDesk, persönliche Kontakte oder über die FAIRagro Website gestellt.

Zielgruppe: Nachwuchswissenschaftler:innen, höher qualifizierte Forschende und/oder Multiplikator:innen (Mitarbeitende von Infrastruktureinrichtungen und Lehrende)

Zeitplan: Jeweils ein Training in den Jahren 2025 und 2026

2023	2024	2025	2026	2027
	3x Hochschule	3x Hochschule	3x Hochschule	3x Hochschule
1x Kooperation	2x Kooperation	2x Kooperation	2x Kooperation	2x Kooperation
1x Konferenz				
	1x Tool	1x Tool	1x Tool	2x Tool
		1x Anfrage	1x Anfrage	

Abbildung 2: Zeitstrahl Trainings FAIRagro

4.2 Open Educational Resources

FAIRagro wird über drei Stufen Trainingsmaterialien unter offener Lizenz über das FAIRagro Portal zur Verfügung stellen: Verweis auf bestehende Ressourcen externer Anbieter, Bereitstellung der Trainingsmaterialien des Trainingsmoduls “FDM in der Agrosystemforschung”, Erstellung von Selbstlernmaterialien.

4.2.1 Sammlung existierender disziplinspezifischer Ressourcen

Es werden offene Bildungsressourcen zur Verfügung gestellt, die Forschenden aus der Agrosystemforschung dabei helfen sollen, FDM-Kompetenzen zu entwickeln. Dazu zählen Ressourcen, die direkt von der Zielgruppe der Forschenden genutzt werden können, um sich FDM-Kompetenzen selbstständig zu erarbeiten, als auch Ressourcen, die von Multiplikator:innen genutzt werden können, um Trainingsangebote für Forschende zu entwickeln. Dafür werden in einem ersten Schritt für die Agrosystemforschung relevante OER und Selbstlerneinheiten zu FDM Themen durch eine Internetrecherche gesammelt und nach Inhalten, Relevanz für bestimmte Unterdisziplinen, Zielgruppe, Umfang und Aktualität strukturiert. Ausgewählte Ressourcen werden mithilfe des Minimal Metadata Sets der Research Data Alliance (RDA) beschrieben (116). Die gesammelten Metadaten werden in tabellarischer Form auf Zenodo veröffentlicht und als Verlinkung im FAIRagro-Portal zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden die Metadaten an das DALIA Interchange Format angepasst und für die Integration in den DALIA Knowledge Graph, sowie in die Materialsammlung der dini/nestor UAG Schulung und Fortbildung zu Verfügung gestellt (117,118).

Zielgruppe: Lernende - Nachwuchswissenschaftler:innen und höher qualifizierte Forschende; Lehrende - Multiplikator:innen (Mitarbeiter:innen von Infrastruktureinrichtungen, Lehrende an Hochschulen, Data Stewards)

Zeitplan: Q2 2024, Update Q2 2026

4.2.2 Bereitstellung Trainingsmaterialien einzelner Veranstaltungen

Die Trainingsmaterialien einzelner Trainings werden nach Möglichkeit für die Teilnehmenden zur Verfügung gestellt. Dies passiert, je nach Format, in einem zweistufigen Prozess. Vor Beginn der Veranstaltung werden die Präsentationsfolien so aufbereitet, dass alle interaktiven Folien rausgelöscht werden. Dieser "Pre-Workshop" Foliensatz wird dann zu Beginn des Trainings per Download für die Teilnehmenden zur Verfügung gestellt, damit diese während des Trainings Notizen machen und Links direkt ausprobieren können. Nachdem FAIRagro Trainings durchgeführt wurden, sollen die verwendeten Trainingsmaterialien so aufbereitet werden, dass eine Nachnutzung durch die Teilnehmenden zur Nachbearbeitung der Trainingsinhalte einfach möglich ist. Dafür wird der gesamte Foliensatz zusammen mit den Ergebnissen von Übungen, Diskussionen und Gruppenarbeiten für die Teilnehmenden bereitgestellt. Dieser "Post-Workshop" Foliensatz wird ggf. veröffentlicht, wenn der Rahmen, in dem das Training stattgefunden hat, eine Veröffentlichung aller Beiträge vorsieht, oder ein besonderes öffentliches Interesse für diesen Foliensatz angenommen wird.

Zielgruppe: Lernende - Teilnehmende von Trainingsveranstaltungen (Nachwuchswissenschaftler:innen und höher qualifizierte Forschende)

Zeitplan: 2024 bis 2027

4.2.3 Bereitstellung modulares Trainingsmodul "FDM in der Agrosystemforschung"

Das Trainingsmodul "FDM in der Agrosystemforschung" wird unter einer offenen Lizenz zur Verfügung gestellt. Es wird so aufbereitet, dass eine Nachnutzung für Lehrende, also Multiplikator:innen wie Data Stewards, Mitarbeitende von Infrastruktureinrichtungen und auch höher qualifizierte Forschende die Materialien nutzen können, um ohne viel Aufwand selbstständig disziplinspezifische FDM Trainings anbieten zu können.

Das gesamte Trainingsmodul "FDM in der Agrosystemforschung" soll als Master-Slidedeck unter offener Lizenz zugänglich gemacht werden. Neben den Präsentationsfolien werden dazu alle Lernziele, Aufgaben und Übungen mit den dazugehörigen Materialien, Links und kurzen Instruktionen bereitgestellt.

Die Inhalte sollen modular angeboten werden, sodass Multiplikator:innen ein effizientes Instrument an der Hand haben, um zielgruppenspezifische FDM Trainings in hoher Qualität barrierearm aus dem Pool der Materialien zusammenzustellen. Die Lehreinheiten werden dafür nach dem Vorbild von DataPLANT in kleinen thematischen Bricks zur Verfügung gestellt (71). Diese Bricks stellen kleine inhaltliche Einheiten dar, zu denen Präsentationsfolien, Arbeitsblätter, Übungen und andere Materialien zur Verfügung gestellt werden. Diese Bricks enthalten entweder generische oder disziplinspezifische Inhalte der Unterdisziplinen der Agrosystemforschung, oder beziehen sich auf bestimmte Datentypen. Zudem gibt es Bricks für verschiedene Wissensstände und Zielgruppen. Diese Bricks sind

anhand von Markierungen in den Folien, Ordnerstrukturen und Metadaten gezielt auffindbar und können je nach Format und Zielgruppe eines Trainings bedarfsorientiert zu Units zusammengefügt werden. Als Beispiel lässt sich aus einem Brick mit generischen Einführungsmaterial, einem Brick zur Vertiefung des Themas und einem Brick zu disziplinspezifischen Aspekten eine auf die Zielgruppe zugeschnittene Unit erstellen. Diese Units lassen sich wiederum zu umfangreicheren Lehreinheiten kombinieren.

Für verschiedene FDM Themen (Units) wird je ein Teachingscript bereitgestellt, das Orientierung über den zeitlichen und inhaltlichen Aufbau und den jeweiligen Lernzielen einer beispielhaften Zusammenstellung aller Bricks eines Themas gibt. Zusätzlich wird es ein übergeordnetes Teachingscript geben, welches eine beispielhafte, empfohlene Zusammenstellung aller Bricks und Units zu einem gesamten Training darstellt und eine beispielhafte Reihenfolge der Themen (Units) aufzeigt.

Eine kurze Textdatei (README) mit Informationen zur Handhabung der verschiedenen Dateien wird den Materialien beigelegt.

Die Präsentationsfolien, Übungsmaterialien und Teachingscripte werden in verschiedenen Formaten (pptx, pdf, opd) veröffentlicht, um die Nachnutzung zu erleichtern. Bei größeren Veränderungen soll ein Update der Materialien veröffentlicht werden. Dafür soll die Übertragung in andere Formate, vor allem mithilfe von Liascript, geprüft werden.

Zielgruppe: Multiplikator:innen (Mitarbeiter:innen von Infrastruktureinrichtungen, Lehrende an Hochschulen, Data Stewards), die die Materialien nachnutzen

Zeitplan: Q2 2025, Updates 2026 bis 2027

Sprache: Englisch

4.2.4 Bereitstellung modulares Ausbildungsmodul “FDM in der Agrosystemforschung”

Das in 4.3.1 beschriebene Ausbildungsmodul “FDM in der Agrosystemforschung” soll zusammen mit dem in 4.3.1 beschriebenen disziplinspezifischen Train-the-Trainer Konzept unter einer offenen Lizenz publiziert werden.

Zielgruppe: Lehrende in agrarwissenschaftlichen Promotionsprogrammen, Data Stewards und Mitarbeitende in Infrastruktureinrichtungen als sekundäre Zielgruppe

Zeitplan: Ausbildungsmodul - Q4 2026, Train-the-Trainer Kurs - Q4 2027

4.2.5 Erstellung von Selbstlernmaterialien

FAIRagro wird Materialien bereitstellen, die Forschende nutzen können, um selbstständig Inhalte zu erlernen. Diese Materialien werden unter offener Lizenz veröffentlicht, sodass eine Nutzung von Lehrenden im Rahmen von Trainingsveranstaltungen oder auch zur

Erstellung neuer Trainingsmaterialien möglich ist. Die Hauptzielgruppe dieser Selbstlernmaterialien sind allerdings Lernende und nicht Lehrende.

- 1) Einzelne online angebotene Trainingsveranstaltungen werden aufgezeichnet. Dazu zählen vor allem Trainings zu FAIRagro Tools (siehe 4.1.4) und Trainings, die einen spezifischen Themenfokus haben. Zudem wird exemplarisch ein allgemeines Grundlagen FDM-Training aufgezeichnet. Die Aufzeichnungen werden ggf. bearbeitet, sodass nur die Präsentation der Trainer:innen, nicht aber interaktive Übungen veröffentlicht werden. Im Vergleich zu synchronen Trainings haben diese Aufzeichnungen den Nachteil, dass interaktive Lern- und Rückfragemöglichkeiten stark eingeschränkt sind. Dagegen sind sie allerdings jederzeit für die Lernenden verfügbar und können bedarfsorientiert konsumiert werden. Weitere Ressourcen zu diesen Trainingsveranstaltungen werden wie in 4.3.2 beschrieben aufbereitet und veröffentlicht, sodass ein umfassendes Lernergebnis erreicht werden kann. Gleichzeitig können die Videoaufzeichnungen die Nachnutzung der veröffentlichten Trainings Ressourcen durch Lehrende verbessern.

- 2) Zu ausgewählten Themen mit einer besonderen Bedeutung für die FAIRagro Community sollen zusätzliche offene Bildungsressourcen entwickelt werden. Diese sollen z.B. dazu dienen, die von FAIRagro entwickelten Tools, wie z.B. den Search Service, die Data Curation Toolbox oder SciWIn schnell und einfach erklären und bewerben zu können, oder für unsere Community besonders interessante Inhalte fokussiert aufbereitet darzustellen. Dafür sollen in Zusammenarbeit mit M 2.1 verschiedene Formate wie Tutorial-Videos, Kurztexte, FAQs, Podcasts o.ä. entwickelt und gemeinsam mit den Verantwortlichen aus TA3 und TA4 für die jeweiligen Tools umgesetzt werden. Die Hauptzielgruppe dieser OER sind Forschende, die sich über das jeweilige Thema, bzw. das Tool informieren wollen. Die Materialien können zudem von Lehrenden im Rahmen von Trainings genutzt werden. Diese Materialien sollen verstärkt auch über Social Media Kanäle beworben und verbreitet werden.

Zielgruppe: Lernende - Nachwuchswissenschaftler:innen und höher qualifizierte Forschende; Lehrende als sekundäre Zielgruppe - Multiplikator:innen (Mitarbeiter:innen von Infrastruktureinrichtungen, Lehrende an Hochschulen, Data Stewards)

Zeitplan: 2025 - 2027

4.2.6 Veröffentlichung

Die FAIRagro OER sollen im Knowledge Graph DALIA auffindbar gemacht werden. Dafür werden alle Materialien (Textdateien, Präsentationen, Videos) im Fachrepositorium Lebenswissenschaften (FRL) unter einer offenen Lizenz (z.B. CC BY) veröffentlicht. Über das FRL wird eine DOI vergeben. Zusätzlich werden die OER auf Zenodo veröffentlicht und in die FAIRagro Community hinzugefügt. Die DOI wird dabei übernommen. Die Metadaten werden an das DALIA Interchange Format angepasst und für die Integration in den DALIA Knowledge

Graph, sowie in die Materialsammlung der dini/nestor UAG Schulung und Fortbildung zur Verfügung gestellt (117,118). Zusätzlich werden die Materialien im FAIRagro Portal verlinkt, sodass sie über diese zentrale Anlaufstelle für die Agrar-Community auffindbar sind. Für die Veröffentlichung wird die Publikationsrichtlinie von FAIRagro berücksichtigt. Für die FAIRe Erstellung und Veröffentlichung der Trainingsmaterialien, wird die FAIRsFAIR Checkliste zur Hilfe genommen (119).

4.3 Ausbildung

4.3.1 Ausbildung im Rahmen von strukturierten Promotionsprogrammen

Nachwuchswissenschaftler:innen aus dem Bereich der Agrosystemforschung sind die Hauptzielgruppe für die FAIRagro Ausbildungsaktivitäten. Dafür soll das Ausbildungsmodul “FDM in der Agrosystemforschung” für PhD Studierende entwickelt werden. Das Ausbildungsmodul wird inhaltlich große Überschneidungen mit dem Trainingsmodul aufweisen und auf diesem aufbauen. Beide unterscheiden sich allerdings in der Zielgruppe und dem Lehrkonzept. Während das Trainingsmodul zwar auf Nachwuchswissenschaftler:innen fokussiert, jedoch offen für weitere Zielgruppen, wie z.B. höher qualifizierte Forschende, ist, ist das Ausbildungsmodul ganz klar auf PhD-Studierende als Lernzielgruppe ausgerichtet. Das Lehrkonzept des Ausbildungsmoduls greift die Strukturen und Anforderungen der universitären Lehre auf und soll in die Curricula der agrarwissenschaftlichen strukturierten Promotionsprogramme (siehe 1.4) integriert werden. Um dies zu erreichen, werden mehrstufige Maßnahmen ergriffen, um Lehrenden die Integration des Themas in die Lehrpläne zu erleichtern.

- 1) Zunächst werden Pilottrainings im Rahmen von Graduiertenschulen von FAIRagro angeboten, um Erfahrungen zu sammeln, die in die Erstellung des Ausbildungsmoduls einfließen sollen. Die Lehrveranstaltungen sollen über den Ansatzpunkt der “Verpflichtung” zu gewissenhaftem FDM durch die gute wissenschaftliche Praxis grundlegende FDM Kenntnisse vermitteln. Dabei sollen generische Inhalte herausgearbeitet und mit disziplinspezifischen Inhalten - spezifisch auf die jeweiligen Fachdisziplinen der Teilnehmenden zugeschnitten - verknüpft werden. Zudem sollen FAIRagro Services, sowie die Infrastrukturen und Services der jeweiligen Institute dargestellt werden. In Absprache mit den jeweiligen Partnern können durch Vergabe von ECTS Punkten Anreize zur Teilnahme geschaffen werden. Diese Pilottrainings werden im Rahmen von Promotionsprogrammen FAIRagro nahestehender Einrichtungen wie PhenoRob und der Graduiertenschule Agrar- und Forstwissenschaften der Universität Göttingen durchgeführt (75,87).
- 2) Aus dem in 4.3.3 beschriebenen Trainingsmodul “FDM in der Agrosystemforschung” wird ein Ausbildungsmodul “FDM in der Agrosystemforschung” entwickelt, indem es an die spezifischen Bedürfnisse von Graduiertenschulen angepasst wird. Dafür wird

in einem ersten Schritt die Lernzielmatrix der DINI/nestor UAG Schulung/Fortbildung für PhD-Studierende disziplinspezifisch auf die Agrosystemforschung angepasst (35). Auf Grundlage der Lernzielmatrix, dem Trainingsmodul und bereits existierender umfangreicher Module aus agrarwissenschaftlichen Promotionsprogrammen wie dem Modul “Research Data Management (RDM) in practice” der BIGS-LF und dem Modul “Data management with GRO.Data” des Graduiertenkollegs 2300 “Enrichment of European beech forests with conifers” wird von M 2.4 in Zusammenarbeit mit M 2.5 ein Trainingshandbuch für das Ausbildungsmodul “FDM in der Agrosystemforschung”, das detaillierte Informationen zu Lernzielen, Inhalten, Methoden, Arbeitsumfang (ECTS Vergabe) enthält, erstellt und veröffentlicht (120,121). Das Handbuch soll gemeinsam mit einer angepassten Version des Masterslidedecks (siehe 4.3.3) Lehrenden an deutschen Hochschulen und in außeruniversitären Promotionsprogrammen als Grundlage zur einfachen Integration von disziplinspezifischem FDM in die curriculare Lehre dienen. Das Ausbildungsmodul soll, genau wie das Trainingsmodul, modular aufgebaut sein, damit es in Umfang und Inhalt an die jeweiligen Formate innerhalb der Graduiertenschulen angepasst werden kann. Dafür werden beispielhaft unterschiedlich umfangreiche Module erstellt, für die Beschreibungen für Modulhandbücher mit der Angabe von Semesterwochenstunden, beispielhaften Prüfungsleistungen und zugehöriger Anzahl an zu erzielenden ECTS, Lehrdrehbücher und Slidedecks erstellt werden. Zudem wird im Ausbildungsmodul gekennzeichnet, welche generischen und disziplinspezifischen Aspekte durch Informationen zu institutionellen Gegebenheiten und Infrastrukturen ergänzt werden sollten.

- 3) Um didaktische Fähigkeiten für die Durchführung eigener agrarspezifischer FDM Trainings zu stärken, und die Integration des Ausbildungsmoduls “FDM in der Agrosystemforschung” in die Lehre zu erleichtern soll das gut etablierte Train-the-Trainer (TtT) Konzept, das aus dem Projekt FDMentor hervorgegangen ist, disziplinspezifisch angepasst werden (37). Dafür sollen didaktische und konzeptionelle Aspekte aus dem FDMentor TtT Konzept übernommen und fachliche Aspekte mit Hilfe des FAIRagro Trainingsmoduls vermittelt werden. Darüber hinaus soll der Umgang mit dem Ausbildungsmodul “FDM in der Agrosystemforschung” dargelegt werden. Dabei wird unter anderem ein Fokus auf die Anpassung an disziplinäre und institutionelle Gegebenheiten gelegt sowie Hinweise auf mögliche Kooperationspartner und Ansprechpersonen aus der (institutionellen) Infrastruktur vermittelt.
- 4) FAIRagro wird den Train-the-Trainer Kurs einmalig durchführen, dafür wird eine Kooperation mit erfahrenen FDMentor TtT-Trainer:innen aus der dini/nestor UAG Schulung/Fortbildung und/oder den FDM Landesinitiativen angestrebt. Als Teilnehmende werden Lehrende der in 1.4 identifizierten Promotionsprogramme angeworben, wobei ein besonderer Fokus auf die Verantwortlichen der Programme der FAIRagro Co-Applicants und Participants, z.B. TUM-Graduiertenzentrum Weihenstephan, Universität Hohenheim, Humboldt-Universität zu Berlin, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Forschungszentrum Jülich

(PhenoRob), IPK und ATB gelegt wird. Zudem sollen die Netzwerke der DAFA genutzt werden, um potenzielle Teilnehmende zu gewinnen.

Darüber hinaus soll der Train-the-Trainer Workshop geöffnet werden für Data Stewards und Mitarbeiter:innen von Infrastruktureinrichtungen aus dem Fachbereich der Agrarwissenschaften und verwandten Disziplinen, die sich ein solches Angebot vielfach wünschten (39). Durch diesen Kurs sollen Multiplikator:innen und Data Stewards didaktisch weitergebildet werden, sodass sie mithilfe der von FAIRagro bereitgestellten Trainingsressourcen (siehe 4.3) eigenständig FDM Trainings und Ausbildungsangebote für Forschende der Agrarwissenschaften anbieten können. Lehrende an Hochschulen und in Promotionsprogrammen sollen durch diesen Kurs didaktische und fachliche Fähigkeiten vermittelt bekommen, die die Integration des Ausbildungsmoduls “FDM in der Agrosystemforschung” in die Hochschullehre erleichtern.

Zielgruppe: Lehrende in agrarwissenschaftlichen Promotionsprogrammen, Data Stewards und Mitarbeitende in Infrastruktureinrichtungen als sekundäre Zielgruppe

Zeitplan: Ausbildungsmodul - Q4 2026, Train-the-Trainer Kurs - Q4 2027

4.3.2 Ausbildung im Rahmen von Zertifikatskursen

Ausgehend von den Inhalten des Ausbildungsmoduls wird eine Lehreinheit entwickelt, die sich ausschließlich auf die disziplinspezifischen Aspekte der Agrosystemforschung fokussiert. Dafür sollen aus dem modular aufgebauten Ausbildungsmodul gezielt die disziplinspezifischen Inhalte extrahiert werden, um damit die generischen Inhalte von Zertifikatskursen mit der Zielgruppe Data Stewards auszuweiten. Die im Basisdienst RDMTraining4NFDI zu entwickelnden Zertifikatsstrukturen und/oder der Zertifikatskurs NRW können durch das agrosystemspezifische Lernmodul um ein disziplinspezifisches Modul ergänzt bzw. unterstützt werden (26,122,123). Davon ausgehend soll die Möglichkeit der Integration in weitere Zertifikatsstrukturen geprüft werden.

Zielgruppe: Data Stewards

Zeitplan: 2027

4.4 FAIRagro Portal

Es wird ein Trainingsbereich im FAIRagro Portal, eingerichtet, der als zentrale Anlaufstelle für alle aus der Agrosystemforschung, die sich im Bereich FDM fortbilden möchten, dient. Dieser erfüllt drei Aufgaben:

- 1) *Trainingskalender*

Um das FAIRagro Portal als zentralen Anlaufpunkt bei Anliegen zu FDM in der Agrosystemforschung zu stärken, wird ein Trainingskalender in Zusammenarbeit mit M 2.1 implementiert. Der Trainingskalender wird laufend aktualisiert und umfasst

Informationen über Trainings und Ausbildungsveranstaltungen, die von FAIRagro selber angeboten werden, als auch Trainings von FAIRagro Participants, Kooperationspartnern und anderen für die Community relevanten Anbietern. Dafür werden Trainingsangebote von externen Anbietern wie NFDI4Earth, NFDI4Biodiversity, DataPLANT, de.NBI, gfbio, the Carpentries, Helmholtz Information & Data Science Academy, sowie englischsprachige online Angebote von internationalen Organisationen wie Elixir regelmäßig gesucht, geprüft und hinzugefügt. Alle Trainingsveranstaltungen werden zentral im Reiter "Trainings" der Veranstaltungsübersicht gesammelt. FAIRagro Mitarbeitende der verschiedenen Co-Applicants werden aufgefordert, Trainingsveranstaltungen ihrer Institutionen in der zentralen Veranstaltungstabelle von FAIRagro einzutragen, damit sie im Trainingskalender erscheinen können.

Dabei soll klar erkennbar sein, welche Trainings von FAIRagro selbst angeboten werden und welche Trainings öffentlich, also für jede:n Interessierte:n zugänglich sind.

Der Trainingskalender wird folgende Informationen über Trainingsveranstaltungen zur Verfügung stellen:

- Thema/Titel
- Datum
- Ort (online/Präsenz)
- offen für (für alle Interessierte oder für bestimmte Gruppe, z.B. Mitarbeitende)
- FAIRagro Training/externes Training
- Zielgruppe

Für FAIRagro Trainings wird es direkt auf der Website ein Registrierungsformular geben, bei externen Trainings wird die Anmeldeseite verlinkt.

2) *Kontaktstelle* für Anfragen zu Trainings

3) *Zugangspunkt für OER*

- a) Hier sind die Verlinkungen von OER externer Organisationen zu finden.
- b) Hier ist eine Übersicht von FAIRagro OER mit Verlinkungen bzw. Angabe der DOIs zu finden.
- c) Hier ist ein Verweis und Verlinkung der DALIA Knowledge Base und der dort auffindbaren FAIRagro Ressourcen zu finden.

5 Ausblick auf die zweite Förderphase

In einer möglichen zweiten Förderphase sollen die Zielgruppen und Formate der Trainingsaktivitäten von FAIRagro ausgeweitet werden. Dafür soll geprüft werden,

- 1) ob der in 4.2.1 beschriebene disziplinspezifische Train-the-Trainer Kurs für Lehrende in Promotionsprogrammen und an Hochschulen verstetigt werden kann. Bei einem regelmäßigen Angebot des Kurses sollte geprüft werden, ob und wie eine Vernetzung der Absolvent:innen und der Aufbau eines Trainer:innen Pools

gewährleistet werden kann. Dies würde den Austausch von aktualisierten Materialien und Kooperationsmöglichkeiten über die Förderperiode von FAIRagro hinaus ermöglichen.

- 2) ob die Erstellung eines agrarspezifischen Selbstlernmoduls möglich ist, welches einfach in die universitäre Lehre integriert werden kann. Dafür soll die ursprünglich von HeFDI entwickelte Selbstlernerinheit (siehe 1.2.1) überarbeitet und disziplinspezifisch angepasst (18). Dieser MOOC adressiert hauptsächlich Studierende und soll es Lehrenden an agrarwissenschaftlichen Hochschulen erleichtern FDM in die Curricula zu integrieren und trägt somit zur FDM Ausbildung bei. Auf die Erfahrungen und Ergebnisse der disziplinspezifischen Anpassung dieses Selbstlernmoduls durch NFDI4Biodiversity (siehe 1.3.2) soll in dem Rahmen zurückgegriffen werden (69). Es sollte geprüft werden, ob eine Übertragung in Liascript möglich ist. Dies würde die Bereitstellung als OER zur einfachen Nachnutzung und Anpassung ermöglichen und eine Bereitstellung über das FAIRagro Portal zur Nutzung von allen Interessierten vereinfachen.
- 3) ob wissenschaftsunterstützendes Personal (technische Angestellte, Laborkräfte, Gärtner:innen, Tierpfleger:innen usw.) als neue Zielgruppe für Trainings und OER in den Blick genommen werden können. Diese leisten häufig einen Großteil der praktischen Arbeit bei der Datenerhebung und -dokumentation, deren Qualität einen maßgeblichen Einfluss auf die letztendlichen Daten hat. Da diese Personengruppe selbst jedoch meist nicht weiter mit den Daten arbeitet, mangelt es oft an Verständnis für zusätzliche Anforderungen für ein FAIRes Datenmanagement. Es sollte geklärt werden, welche Anreize es für diese Zielgruppe gibt, da sie von einer Datenpublikation selbst häufig nicht direkt profitieren. Zudem sollten die Inhalte für diese Zielgruppe deutschsprachig und evtl. mit weniger Fachbegriffen versehen sein. Der Wunsch nach Materialien und Angeboten für diese Zielgruppe wurde auf diversen Community Veranstaltungen deutlich (Community Summit 2024, Workshop am Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus 2024).

6 Referenzen

1. Ewert F, Arend D, Asseng S, Boehm F, Feike T, Fluck J, et al. FAIRagro FAIR Data Infrastructure for Agrosystems - Proposal 2021. Zenodo. 12. Januar 2023 ; doi: 10.5281/zenodo.7528172
2. Wilkinson MD, Dumontier M, Aalbersberg IJJ, Appleton G, Axton M, Baak A, et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Sci Data [Internet]. 15. März 2016 [zitiert 21. Januar 2025];3(1):160018. doi: 10.1038/sdata.2016.18
3. Bezjak S, Conzett P, Fernandes PL, Görögh E, Helbig K, Kramer B, et al. The Open Science Training Handbook. Zenodo. 8. März 2019; doi: 10.5281/zenodo.2587951

4. Nationale Forschungsdaten Infrastruktur [Internet]. [zitiert 29. August 2023]. Konsortien | NFDI. Verfügbar unter: <https://www.nfdi.de/konsortien/>
5. Klar J, Kindling M, Pampel H, Klump J, Schäfer L. forschungsdaten.org. 2025 [zitiert 21. Januar 2025]. FDM-Kontakte. Verfügbar unter: https://www.forschungsdaten.org/index.php/FDM-Kontakte#FDM-Landesinitiativen_und_andere_regionale_Netzwerke
6. Herres-Pawlis S, Pelz P, Kockmann N, Gläser R, Richter M, Liermann J, et al. Sektionskonzept Training & Education zur Einrichtung einer Sektion im Verein Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) e.V. Zenodo. 26. Oktober 2021; doi: 10.5281/ZENODO.5599770
7. Dalia.education [Internet]. [zitiert 21. Januar 2025]. DALIA. Verfügbar unter: <https://dalia.education/de>
8. forschungsdaten.org [Internet]. [zitiert 7. Dezember 2023]. UAG Schulungen/Fortbildungen. Verfügbar unter: https://www.forschungsdaten.org/index.php/UAG_Schulungen/Fortbildungen
9. Schulung | SaxFDM [Internet]. [zitiert 7. Dezember 2023]. Verfügbar unter: <https://saxfdm.de/schulung/>
10. Asef E, Biernacka K, Böker E, Danker SA, Jacob J, Neumann J, et al. Data Sharing interaktiv vermitteln. Zenodo. 5. März 2021; doi: 10.5281/zenodo.4585487
11. Brettschneider P, Biernacka K, Böker E, Danker SA, Jacob J, Perry A, et al. Urheberrecht und Lizenzierung bei Forschungsdaten. Zenodo. 24. August 2021; doi: 10.5281/zenodo.5243232
12. Biernacka K, Helbig K, Senft M, Trautwein-Bruns U. Datendokumentation leicht gemacht! Ein interaktiver Online-Workshop. Zenodo. 21. September 2020; doi: 10.5281/zenodo.4037151
13. U Bremen Research Alliance [Internet]. [zitiert 7. Dezember 2023]. Data Train. Verfügbar unter: <https://www.bremen-research.de/data-train/>
14. Philipps-Universität Marburg [Internet]. [zitiert 21. Januar 2025]. HeFDI Data School. Verfügbar unter: <https://portal-verbundprojekte-hefdi-data-school-83034b90518973e51c33ce.pages.uni-marburg.de/>
15. University of Edinburgh RDS, Sanders B, Rice R, Ekmekcioglu C, Macdonald S. Research Data MANTRA [Internet]. [zitiert 7. Dezember 2023]. Verfügbar unter: <https://mantra.ed.ac.uk/>
16. Universität Düsseldorf. Research Data Management Training - ULB Research Support. [zitiert 7. Dezember 2023]. Research Data Management Training - Overview. Verfügbar unter: <https://bloch.ub.uni-duesseldorf.de/lernmodule/research-data-management-training/index.html#/>
17. EOSC-Synergy, FAIRsFAIR. learn.eosc-synergie. [zitiert 7. Dezember 2023]. Data Steward Training. Verfügbar unter: <https://moodle.learn.eosc->

synergy.eu/course/view.php?id=132§ion=0#tabs-tree-start

18. Krähwinkel E, Langner P, Lipp R, Pietsch AM. HeFDI Data Learning Materials: Forschungsdatenmanagement – eine Online-Einführung. Zenodo. 22. März 2022; doi: 10.5281/zenodo.6373596
19. ILIAS der Hochschule Geisenheim [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Forschungsdatenmanagement HeFDI. Verfügbar unter: https://ilias.hs-gm.de/goto.php?target=lm_13364&client_id=iliasprod
20. ILIAS der Justus-Liebig-Universität Gießen [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Forschungsdatenmanagement – Eine Einführung. Verfügbar unter: https://ilias.uni-giessen.de/goto.php?target=lm_297257&client_id=JLUG
21. ILIAS Digitale Lernumgebung der Philipps-Universität Marburg [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Forschungsdatenmanagement - eine Online-Einführung (HeFDI Data Learning Materials). Verfügbar unter: https://ilias.uni-marburg.de/goto.php?target=pg_325545_2457008&client_id=UNIMR
22. Förstner KU, Seidlmayer E, Dierkes J, Depping R, Lindstädt B, Hoffmann F. Forschung unterstützen - Empfehlungen für Data Stewardship an akademischen Forschungsinstitutionen: Ergebnisse des Projektes DataStew. FRL. 2023; doi: 10.4126/FRL01-006441397
23. Forschungsdatenmanagement Brandenburg. FDM-Spring School 2024. [zitiert 8. Dezember 2023]. Zertifikatskurse – FDM-BB. Verfügbar unter: <https://fdm-bb.de/zertifikatskurse/>
24. TH Köln [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement. Verfügbar unter: https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-forschungsdatenmanagement_82048.php
25. TH Köln [Internet]. [zitiert 23. August 2023]. Zertifikatskurs Data Librarian. Verfügbar unter: https://www.th-koeln.de/weiterbildung/zertifikatskurs-data-librarian_63393.php
26. Müller R, Lindstädt B, Blümm M, Vandendorpe J, Förstner KU. Base4NFDI proposal RDMTraining4NFDI - Competence Training for Research Data Management. 29. Juli 2024 [zitiert 5. Januar 2025]; doi: 10.5281/ZENODO.13310636
27. Fürst E, Gänsdorfer N, Kalová T, Macher T, Schranzhofer H, Stork C, et al. Offene Bildungsressourcen Forschungsdatenmanagement. Zenodo. 28. Juli 2022; doi: 10.5281/zenodo.6923344
28. Nazeefa. FAIRly Simple [Internet]. GitHub; 2022 [zitiert 23. August 2023]. Verfügbar unter: <https://github.com/Nazeefa/FAIRly-simples>
29. OpenPlato [Internet]. [zitiert 11. Dezember 2023]. List of „serious“ games linked to Open Science. Verfügbar unter: <https://openplato.eu/mod/page/view.php?id=1102>
30. Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement [Internet]. [zitiert 23. August 2023]. Materialsammlung. Verfügbar unter: <https://rs.cms.hu->

berlin.de/uag_fdm/pages/home.php

31. EOSC-Pillar [Internet]. [zitiert 23. August 2023]. Training & Support Catalogue. Verfügbar unter: <https://eosc-pillar.d4science.org/web/eoscpillartrainingandsupport/home>
32. OERSI [Internet]. [zitiert 23. August 2023]. Open Educational Resources Search Index. Verfügbar unter: <https://oersi.org/resources/>
33. Ortmeyer J, Steiner P, Fuhrmans M, Jagusch G, Stäcker T, Müller M, et al. Base4NFDI Proposal DALIA4NFDI: DALIA Platform for Data Literacy Education and Training Resources. 23. Januar 2025 [zitiert 20. März 2025]; doi: 10.5281/ZENODO.14726491
34. Engelhardt C, Biernacka K, Coffey A, Cornet R, Danciu A, Demchenko Y, et al. D7.4 How to be FAIR with your data. A teaching and training handbook for higher education institutions. Zenodo. 26. Januar 2022; doi: 10.5281/ZENODO.6674301
35. Petersen B, Engelhardt C, Hörner T, Jacob J, Kvetnaya T, Mühlichen A, et al. Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards. Zenodo. 14. Juni 2023; doi: 10.5281/zenodo.8010617
36. Dierkes J, Klammt GS, Hörner T, Schmidt C, Restel K, Lindstädt B, et al. Training concepts in research data management and data science with the focus on health research. FRL. 2023; doi: 10.4126/FRL01-006441348
37. Biernacka K, Dolzycka D, Helbig K, Buchholz P, Danker SA, Engelhardt C, et al. Train-the-Trainer Konzept zum Thema Forschungsdatenmanagement. Zenodo. 11. Dezember 2021; doi: doi/10.5281/zenodo.1215376
38. Paßmann S, Söring S. Forschungsdatenmanagement in der Psychologie: Fachspezifisches Train-the-Trainer-Konzept (Version 2). Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.8113417
39. Senft M, Stahl U, Svoboda N. Research data management in agricultural sciences in Germany: We are not yet where we want to be. PLOS ONE [Internet]. 30. September 2022 [zitiert 25. August 2023];17(9):e0274677. doi: 10.1371/journal.pone.0274677
40. Empfehlungen zur Entwicklung der Agrarwissenschaften in Deutschland im Kontext benachbarter Fächer (Gartenbau-, Forst- und Ernährungswissenschaften) [Internet]. Wissenschaftsrat. [zitiert 8. Dezember 2023]. Verfügbar unter: https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7618-06.pdf?__blob=publicationFile&v=1
41. Technische Universität München Research Data Hub [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Training für Datenkompetenz. Verfügbar unter: <https://web.tum.de/researchdata/training/>
42. Servicestelle Forschungsdaten Universität Bonn [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Schulungen. Verfügbar unter: <https://www.forschungsdaten.uni-bonn.de/de/services/schulungen>

43. GFBio [Internet]. [zitiert 12. August 2023]. Training Activities. Verfügbar unter: <https://www.gfbio.org/trainingactivities/>
44. Helbig K. Humboldt-Universität zu Berlin. [zitiert 8. Dezember 2023]. Workshop Forschungsdatenmanagement für Agrarwissenschaftler und Biologen. Verfügbar unter: <https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/dataman/news/ws-fdm-agrar-bio>
45. Helbig K, Aust P. Forschungsdatenmanagement für Agrarwissenschaftler und Biologen. Zenodo. 27. Mai 2016; doi: DOI: 10.5281/zenodo.53196
46. Markus K, Parmaksiz U, Svoboda N, Schmidt M, Meier K. Data for Generations - Keeping data reusable for really long periods of time. Zenodo. 16. Dezember 2021; doi: DOI: 10.5281/zenodo.5786303
47. Svoboda N, Schmidt M, Meier K, Markus K, Parmaksiz U. Make the best of your data. Zenodo. 1. Dezember 2021; doi: DOI: 10.5281/zenodo.5747118
48. Atemkeng MF, Svoboda N, Hoffmann C, Specka X, Tula A. Let´s Be FAIR with DATA: Zenodo. 4. Januar 2023; doi: DOI: 10.5281/zenodo.7503081
49. Wilbrandt J. Travel Preparations for your Research Journey - Best Practices of Research Data Management and the IPK Support Systems. Zenodo. 29. Juni 2023; doi: DOI: 10.5281/zenodo.8096587
50. CGIAR, CCAFS [Internet]. 2021 [zitiert 8. Dezember 2023]. Data Management Support Pack. Verfügbar unter: <https://ccafs.cgiar.org/data-management-support-pack>
51. U.S. Department of Agriculture [Internet]. [zitiert 24. August 2023]. Ag Data Commons | Providing Central Access to USDA's Open Research Data. Verfügbar unter: <https://data.nal.usda.gov/ag-data-commons-webinar-series>
52. Stats4SD. YouTube. [zitiert 8. Dezember 2023]. Data Management Concepts (Module One). Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLK5PktXR1tmPeo9QdweAhXxga-3PUPbuT>
53. GODAN. Action Online Course on Open Data Management in Agriculture and Nutrition. Zenodo. 20. Dezember 2019; doi: DOI: 10.5281/zenodo.3588148
54. EnTrust: Next Generation of Trustworthy Agri-Data Management [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. The EnTrust Training Programme. Verfügbar unter: <https://entrustdn.eu/training/>
55. European Commission [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. 11 PhD positions available in the domain of Agri-Data Management | EURAXESS. Verfügbar unter: <https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/africa/news/11-phd-positions-available-domain-agri-data-management>
56. Food and Agriculture Organization of the United Nations. YouTube. [zitiert 24. August 2023]. FAO Knowledge Sharing. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK6l4t9NXnkwwE_cV97xW0EG
57. ELIXIR [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Training Platform. Verfügbar unter:

<https://elixir-europe.org/platforms/training>

58. de.NBI German Network for Bioinformatics Infrastructure [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Online Training & Media Library. Verfügbar unter: <https://www.denbi.de/online-training-media-library>
59. de.NBI German Network for Bioinformatics Infrastructure [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. German Crop BioGreenformatics Network (GCBN). Verfügbar unter: <https://www.denbi.de/network/german-crop-biogreenformatics-network-gcbn>
60. carpentries [Internet]. [zitiert 24. August 2023]. The Carpentries. Verfügbar unter: <https://carpentries.org/index.html>
61. datacarpentry [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Lessons. Verfügbar unter: <https://datacarpentry.org/lessons/>
62. Santos N, Howard E. Coursera. [zitiert 24. August 2023]. Geographic Information Systems (GIS). Verfügbar unter: <https://www.coursera.org/specializations/gis>
63. European Geosciences Union. YouTube. 2020 [zitiert 24. August 2023]. #shareEGU20: Handling your data efficiently from planning to reuse—tips & tools to save time & nerves. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=tWn-0riN3oI>
64. European Geosciences Union (EGU) [Internet]. [zitiert 24. August 2023]. Where is my data, where did it come from and how was it obtained? Improving Access to Geospatial Research Data. Verfügbar unter: <https://www.egu.eu/webinars/91/where-is-my-data-where-did-it-come-from-and-how-was-it-obtained-improving-access-to-geospatial-research-data/>
65. Bertelmann R, Gebauer P, Hasler T, Kirchner I, Peters-Kottig W, Razum M, et al. Einstieg ins Forschungsdatenmanagement in den Geowissenschaften. 2014 [zitiert 24. August 2023]; doi: 10.2312/lis.14.01
66. NFDI4Earth [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. NFDI4Earth - Academy Program. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4earth.de/2participate/academy/academy-program>
67. NFDI4Earth [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. NFDI4Earth - Education & Training. Verfügbar unter: <https://www.nfdi4earth.de/2participate/education-training>
68. Tschink D, Ebert B, Brand O. NFDI4Biodiversity - Training and Education Report. Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.8239319
69. Fischer M, Röder J, Signer J, Tschink D, Weibulat T, Brand O. NFDI4Biodiversity Self-Study Unit - Research Data Management for Biodiversity Data [Internet]. Zenodo; 2023 [zitiert 5. Januar 2025]. doi: 10.5281/ZENODO.10377868
70. HiDA HELMHOLTZ Information & Data Science Academy [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Course Catalog. Verfügbar unter: <https://www.helmholtz-hida.de/course-catalog/en/>
71. Brillhaus D, Kuhl M, Rodrigues CM, Schrader A. One Resource to Teach Them All. Proc

- Conf Res Data Infrastruct [Internet]. 7. September 2023 [zitiert 8. Dezember 2023];1. doi: 10.52825/cordi.v1i.267
72. academics. Ob Graduiertenkolleg, Graduiertenschule oder an der Uni: Was ist eine strukturierte Promotion? [Internet]. Verfügbar unter: <https://www.academics.de/ratgeber/strukturierte-promotion>
 73. Universität Hohenheim. Agrarwissenschaften Promotionsstudiengang [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: https://www.uni-hohenheim.de/agrarwissenschaften-promotionsstudiengang#jfmulticontent_c273011-1
 74. Georg-August-Universität Göttingen. Promotionsstudiengang „Forstwissenschaften und Waldökologie“ [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.uni-goettingen.de/de/promotionsstudiengang+%22forstwissenschaften+und+wald%c3%b6kologie%22/657188.html>
 75. Georg-August-Universität Göttingen. Promotionsstudiengang für Agrarwissenschaften in Göttingen [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.uni-goettingen.de/de/promotionsstudiengang+f%c3%bcr+agrarwissenschaften+in+g%c3%b6ttingen...+und+zugeordnete+programme/532013.html>
 76. Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Bonn International Graduate School - Land and Food [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.aei.uni-bonn.de/en/faculty/facilities/bigs-land-and-food>
 77. Justus-Liebig-Universität Giessen. International Giessen Graduate Centre for the Life Sciences (GGL) [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.uni-giessen.de/de/fbz/zentren/ggl>
 78. Technische Universität München. Graduate Center of Life Sciences [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.ls.tum.de/ls/forschung/promotion/>
 79. Center for Development Research (ZEF). Bonn International Graduate School for Development Research (BIGS-DR) [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.zef.de/doctoralprogram/study-program/program-bigs-dr.html>
 80. Justus-Liebig-University Giessen. International PhD Program for Agricultural Economics, Bioeconomy and Sustainable Food Systems [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.uni-giessen.de/en/faculties/f09/institutes/agri/policy/teaching/ippae>
 81. Universität Kassel. Global Partnership Graduate School [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.uni-kassel.de/forschung/global-partnership-network/research>
 82. Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Lebenswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume,

- Wald und Fischerei, Bereich Agrarökonomie, Braunschweig, FB Agrarwissenschaften, Ökotropologie und Umweltmanagement der Justus-Liebig-Universität Gießen, Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, Halle (Saale), et al. Promotionskolleg Agrarökonomik [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.agraroeconomik.de/>
83. UFZ HELMHOLTZ Centre for Environmental Research. HIGRADE [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.ufz.de/higrade/index.php?en=41193>
 84. Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie. Strukturiertes Promovierendenprogramm [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.atb-potsdam.de/de/karriere/angebote-fuer-promovierende>
 85. Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK). IPK-Graduiertenprogramm [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.ipk-gatersleben.de/karriere/graduierenprogramm>
 86. IAMO Leibnitz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien. Graduate School [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://graduateschool.iamo.de/home>
 87. PhenoRob. Graduate Training Program [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.phenorob.de/graduate-training-program/index.html>
 88. Collaborative Research Centre CRC1502 DETECT. Integrated Research Training Group [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.aei.uni-bonn.de/en/faculty/facilities/big-land-and-food/irtg-detect>
 89. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. GRK 2501: Translationale Evolutionsforschung [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://transevo.de/training>
 90. Humboldt Universität Berlin, The Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), The Leibniz Institute of Agricultural Development in Transition Economies (IAMO), The Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries (IGB), The Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF). Integrative Research Institute on Transformations of Human-Environment Systems (IRI THESys) [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.iri-thesys.org/education/graduate-program/research-training-program/>
 91. Universität Freiburg. GRK 2123: Conservation of Forest Biodiversity in Multiple-Use Landscapes of Central Europe (ConFoBi) [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://confobi.uni-freiburg.de/de>
 92. Uni Göttingen, University of British Columbia. GRK 2172: PProTECT - Pflanzliche Gefahrenabwehr [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.uni-goettingen.de/en/529150.html>
 93. Universität Göttingen. GRK 2300: Enrichment of European beech forests with conifers (EnriCo) [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.uni-goettingen.de/de/574316.html>

94. Universität Halle, Universität Jena, Universität Leipzig. GRK 2324: TreeDì – 林地 – TreeDiversity Interactions: The role of tree-tree interactions in local neighbourhoods in Chinese subtropical forests [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://confobi.uni-freiburg.de/de>
95. Universität Hohenheim. GRK 2366: Anpassung von Mais-basierten landwirtschaftlichen Produktionssystemen zu Nahrungsmittel-, Futter- und Biomasseerzeugung an begrenzte Phosphatvorräte [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://amaize-p.uni-hohenheim.de/en>
96. Universität Halle, Leibniz Institute of Plant Biochemistry. GRK 2498: Communication and Dynamics of Plant Cell Compartments [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://rtg2498.uni-halle.de/general-information/>
97. Universität Gießen, Universität Geisenheim, Julius Kühn Institut. GRK 2843: Accelerating Crop Genetic Gain [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.irtg2843.de/>
98. Universität Göttingen, IFGPRI, KU Leuven. GRK 2654: Sustainable Food Systems [Internet]. [zitiert 2. Januar 2025]. Verfügbar unter: <https://www.uni-goettingen.de/de/635183.html>
99. N.C. Plant Sciences Initiative. NC State University. [zitiert 20. März 2025]. Ag Data Science Certificate. Verfügbar unter: <https://cals.ncsu.edu/psi/ag-data-science-certificate/>
100. University of Georgia. University of Georgia. [zitiert 20. März 2025]. Graduate Certificate in Agricultural Data Science. Verfügbar unter: <https://site.caes.uga.edu/agdatascience/>
101. College of Agriculture. Purdue University. [zitiert 20. März 2025]. Spatial Data Science. Verfügbar unter: <https://ag.purdue.edu/department/ag-online/spatial-data-science-graduate-certificate.html>
102. Einwächter SG, Krähwinkel E, Ostsieker F. Lessons learned: Thesen zur FDM-Kompetenzausbildung: Erkenntnisse aus dem Vernetzungstreffen der vom BMBF geförderten Projekte eeFDM Jena, FDMentor, FOKUS, PODMAN und UniLLAB am 30. und 31. Januar 2019 in Marburg. Bausteine Forschungsdatenmanagement [Internet]. 13. April 2020 [zitiert 22. August 2023];(1):8–15. doi: 10.17192/bfdm.2020.1.8101
103. Humboldt-Universität zu Berlin. Training [Internet]. [zitiert 20. März 2025]. Verfügbar unter: <https://www.cms.hu-berlin.de/en/dl-en/dataman-en/support/training>
104. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Forschungsdatenmanagement. [zitiert 20. März 2025]. Schulungen und Workshops. Verfügbar unter: <https://www.fdm.uni-kiel.de/de/service/schulungen-und-workshops>
105. Vandendorpe J, Shutsko A, Lindstädt B, Markus K. Online Training Workshop on Research Data Management in (Bio-)Medicine. FRL. 2023; doi: 10.4126/FRL01-006452660
106. Schmidt M, Beyer F, Rey Mazón E, Sahwan W, Singson L, Vedder L, u. a. DATA FACT

- SHEETS of the Data Steward Service Center (DSSC) from the NFDI consortium FAIRagro [Internet]. 2023 [zitiert 3. November 2023]. Verfügbar unter: doi: 10.4126/FRL01-006461782
107. Bada SO. Constructivism Learning Theory : A Paradigm for Teaching and Learning. J Res Method Educ [Internet]. 2015 [zitiert 30. August 2023];5(6):66–70. doi: 10.9790/7388-05616670
 108. Miro [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Der visuelle Arbeitsbereich für Innovation. Verfügbar unter: <https://miro.com/de/>
 109. Mentimeter [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Interactive presentation software. Verfügbar unter: <https://www.mentimeter.com/>
 110. Vandendorpe J, Lindstädt B. Bringing discipline specificity to a generic research data management workshop concept. GMS Med - Bibl - Inf. 13. September 2023;23(1):Doc07. doi: 10.3205/mbi000557
 111. Gesellschaft für Pflanzenbauwissenschaften e.V. [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. GPW-Tagung – Startseite. Verfügbar unter: <https://www.gpw.uni-kiel.de/de/gpw-tagung/gpw-tagung>
 112. Deutsche Bodenkundliche Gesellschaft (DBG) [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. DBG23: Böden – divers & multifunktional. Verfügbar unter: <https://www.dbges.de/de/Halle-2023>
 113. Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e.V. [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Tagungen. Verfügbar unter: <https://phytomedizin.org/de/tagungen>
 114. Veranstaltungen – DAFA [Internet]. DAFA Deutsche Agrarforschungsallianz. 2023 [zitiert 8. Dezember 2023]. Verfügbar unter: <https://www.dafa.de/veranstaltungen/>
 115. gpz- Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V. [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]. Terminkalender. Verfügbar unter: <https://gpz-online.de/terminkalender-2/>
 116. Recommendations for a minimal metadata set to aid harmonised discovery of learning resources. RDA [Internet]. [zitiert 8. Dezember 2023]; doi: 10.15497/RDA00073
 117. DINI/nestor AG Forschungsdaten UAG Schulungen/Fortbildungen. Materialsammlung zu Schulungen im Forschungsdatenmanagement [Internet]. [zitiert 23. Dezember 2024]. Verfügbar unter: https://rs.cms.hu-berlin.de/uag_fdm/pages/home.php
 118. Geiger J, Steiner P, Desouki AA, Lange F. DALIA Interchange Format [Internet]. Zenodo; 2024 [zitiert 22. Januar 2025]. doi: 10.5281/ZENODO.11521029
 119. Cepinskas L, Kayumbi-Kabeya G, Newbold E, Whyte A, Maurel MA. Checklist for depositing training materials into Zenodo. Zenodo. doi: 10.5281/zenodo.5494526
 120. Georg-August-Universität Göttingen. Modulverzeichnis für den Promotionsstudiengang „Forstwissenschaften und Waldökologie“ [Internet]. [zitiert 5. Januar 2025]. Verfügbar unter: https://www.uni-goettingen.de/de/document/download/58b9b78df317f10db8b73a14f1e73a28.pdf/MT_

fuer_den_Promotionsstudiengang_Forstwissenschaften_und_Waldoekologie_Okt_2024_de.pdf

121. Fluck J. Research Data Management (RDM) in practice [Internet]. 2024 [zitiert 5. Januar 2025]. Verfügbar unter: https://www.aei.uni-bonn.de/en/faculty/facilities/bigs-land-and-food/medien_bigs/modulbeschreibung_rdm-in-practice.pdf
122. Blask K, Behrens K, Perry A, Slowig B, Lindstädt B, Moser M, et al. Working Group Charter Certificate Infrastructures. Zenodo. 22. April 2022; doi: 10.5281/zenodo.6478706
123. Slowig B, Blümm M, Förstner KU, Lanczek M, Lindstädt B, Müller R, et al. Zertifikatskurs Forschungsdatenmanagement in NRW. O-Bib Offene Bibl Herausgeber VDB [Internet]. 16. August 2022 [zitiert 5. Januar 2025];1-10 Seiten. doi: 10.5282/O-BIB/5833